

Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır Esir Kamplarının Sağlık Şartları ve Esirlerin Gözlerinin Kör Edilmesi İddiaları

Sanitary Conditions in Egyptian Prison Camps During World War I and Claims Of Blinding The Prisoners

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19899568>

Vedat TÜFEKÇİ¹

Araştırma Makalesi

¹Dr. – Millî Eğitim
Bakanlığı

ORCID: 0000-0002-2003-537X

Sorumlu yazar/Corresponding author:

Vedat TÜFEKÇİ

E-posta/E-mail:

vedattufekci@gmail.com

Geliş tarihi/Received:

28 Eylül 2025

Revizyon talebi/Revision

Requested:

26 Ekim 2025

Son revizyon /Last revision:

09 Aralık 2025

Kabul tarihi/Accepted:

17 Ocak 2026

Atıf/Citation:

Tüfekçi, Vedat. "Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır Esir Kamplarının Sağlık Şartları ve Esirlerin Gözlerinin Kör Edilmesi İddiaları." *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi*, 7, no. 1 (2026): 50-88.

Özet

Bu makale, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerlerinin tutulduğu Mısır esir kamplarındaki sağlık koşullarını ve esirlerin görme kaybı ya da gözlerinin cerrahi müdahaleyle çıkarılması iddialarını incelemektedir. Çalışma; esir hatıratları, Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi'nde yer alan ifadeler, Osmanlı resmi yazışmaları, sağlık raporları, Hilal-i Ahmer belgeleri ve dönemin tanıklıkları üzerinden Türk esirlerin maruz kaldığı hastalık, yetersiz beslenme, kötü kamp şartları, eksik tıbbi bakım ve kötü muamele iddialarını değerlendirmektedir. Makale, trahom ve oftalmi gibi göz hastalıklarının kamplarda yaygınlaştığını ve çok sayıda esirin yurda kısmen ya da tamamen görme yetisini kaybetmiş olarak döndüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca bazı esirlerin gözlerinin yeterli rıza ve tıbbi gereklilik bulunmaksızın çıkarıldığına ilişkin iddialar, İngiliz idaresi altında görev yapan Ermeni ve Rum sağlık personeline yönelik suçlamalarla birlikte ele alınmaktadır. Çalışma, bu vakaları tek bir nedene indirgemekte ve İngilizlerin kasıtlı bir kör etme politikası izlediğini kesin biçimde ileri sürmemektedir. Ancak İngiliz kamp idaresinin yetersiz denetimi, kötü sıhhi şartlar ve zararlı tıbbi uygulamaları önlemedeki başarısızlığı ciddi bir ihmal olarak değerlendirmektedir. Sonuç olarak makale, Türk esirlerin deneyimlerini Birinci Dünya Savaşı esaretinin insani, tıbbi ve psikolojik sonuçları bağlamında tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Birinci Dünya Savaşı, Mısır esir kampları, Osmanlı savaş esirleri, trahom, körlük, İngiliz esareti.*

Abstract

This article examines the sanitary conditions of Egyptian prison camps where Ottoman soldiers were held by the British during the First World War, with particular attention to claims concerning the loss or surgical removal of prisoners' eyes. Drawing on memoirs of former prisoners, statements preserved in the Turkish General Staff ATASE Archives, Ottoman official correspondence, medical reports, Red Crescent documents, and contemporary testimonies, the study evaluates the extent to which disease, malnutrition, inadequate medical care, harsh camp conditions, and alleged mistreatment contributed to serious visual impairment among Turkish prisoners. The article shows that eye diseases such as trachoma and ophthalmia were widespread in the camps and that many prisoners returned home partially or completely blind. It also discusses allegations that some prisoners' eyes were removed without proper consent, including claims involving Armenian and Greek medical personnel serving under British authority. While the study does not reduce these cases to a single cause or present deliberate British policy as definitively proven, it argues that the British administration's inadequate supervision, poor sanitary standards, and failure to prevent harmful medical practices constituted serious negligence. The article ultimately situates the experiences of Turkish prisoners within the broader humanitarian, medical, and psychological consequences of captivity during World War I.

Key Words: *First World War, Egyptian prison camps, Ottoman prisoners of war, trachoma, blindness, British captivity.*

GİRİŞ

Birinci Dünya Savaşı, gerçekleştiği coğrafi alan itibarıyla tarihin tanık olduğu ilk büyük ölçekli küresel çatışmadır. Bu savaş süresince yaklaşık üç milyon Osmanlı askeri silah altına alınmış, bunlardan yaklaşık iki yüz bini çeşitli cephelerde esir düşmüştür. Savaş esnasında bazı esir değişimleri yapılmış olsa da esirlerin önemli bir kısmı Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından yaklaşık bir yıl sonra yurda dönebilmıştır. Uzun süren esaret süreci, askerlerin kamplarda karşılaştıkları ağır yaşam koşulları, salgın hastalıklar ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle ciddi fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açmıştır. Cephede yaralanan veya kamplarda hastalıklara yakalanan pek çok asker hayatını kaybetmiş, sağ olarak dönebilenlerin bir bölümü de kalıcı sağlık problemleriyle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmıştır. Esir kamplarında yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalıklar, savaş sonrasında askerlerin memleketlerine dönmeleriyle birlikte Anadolu'da da önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Daha önce Osmanlı topraklarında nadiren rastlanan pellegra, dizanteri, trahom, tüberküloz, zatürre, veba ve cüzzam gibi hastalıklar, esir dönüşleriyle birlikte farklı bölgelere taşınmıştır. Özellikle Mısır'da İngilizlerin kontrolünde bulunan kamplardan dönen bazı askerlerin görme yetilerini tamamen veya kısmen kaybettikleri, bir kısmının ise ciddi göz rahatsızlıklarıyla yaşamlarını sürdürdükleri belgelerden anlaşılmaktadır. Savaşın ve esaret koşullarının yalnızca bedensel değil, psikolojik etkileri de belirgindir. Uzun süre kamplarda kalan askerlerin bir kısmı geri dönüşlerinde ailelerine ve topluma uyum sağlamakta güçlük çekmiş, savaş ve esaretin yarattığı travmalar nedeniyle sosyal hayata yeniden katılmakta zorlanmışlardır.

Bu çalışma, Birinci Dünya Savaşı sırasında Mısır'daki İngiliz esir kamplarında tutulan Osmanlı askerlerinin sağlık koşullarını ve bu kamplarda askerlerin göz rahatsızlıkları ya da görme kayıpları yaşadıklarına dair iddiaları tarihsel belgeler ışığında incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hedefi, döneme ait birincil kaynaklar aracılığıyla esir kamplarındaki tıbbi uygulamaları, salgın hastalıkların seyrini ve esirlerin tedavi süreçlerini ortaya koymak, ayrıca İngiliz, Osmanlı ve tarafsız gözlemci raporları arasında yer alan farklı anlatıları karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Bu kapsamda araştırma, 1916–1922 yılları arasındaki döneme odaklanmakta, Seydi Beşir, Tel El-Kebir, Kantara ve Abbasiye gibi Mısır kamplarındaki sağlık hizmetlerini ve bu kamplarda görülen göz hastalıklarının nedenlerini analiz etmektedir.

Çalışmada tarihsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Nitel veri yaklaşımı çerçevesinde, arşiv belgeleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve farklı kurumlar arasında yer alan belgeler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular, dönemin resmi yazışmaları, sağlık raporları, tıbbi istatistikler, esir ifadeleri ve hatıratlar üzerinden yorumlanmıştır. Araştırmanın temel kaynakları arasında Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi'nde yer alan esir raporları, Hariciye ve Harbiye Nezaretlerine ait yazışmalar, Kızılay Arşivindeki belgeler ve dönemin basın-yayın materyalleri bulunmaktadır. Ayrıca, savaş tıbbi ve tıp tarihi alanlarında yapılan ikincil literatür taramaları da çalışmaya kuramsal bir çerçeve kazandırmıştır.

Bu bağlamda, makale Mısır esir kamplarının sağlık koşullarını ve Türk esirlerin göz rahatsızlıklarına ilişkin iddiaları belge temelli bir yaklaşımla ele almakta, olayları yorumlarken duygusal veya önyargılı anlatımdan uzak durmayı, tarihsel olguları arşiv verileri üzerinden sistematik biçimde değerlendirmeyi hedeflemektedir.

MISIR ESİR KAMPLARININ SAĞLIK KOŞULLARI

Mısır kamplarında tutulan Türk askerlerinin, İngilizler tarafından kasten kör edildiğine dair iddialar, esirlerin yurda dönüşleriyle birlikte kamuoyunda geniş biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Esaret sürecinde sağlıklarını kaybeden çok sayıda asker, bir ya da iki gözünü yitirerek memleketine dönmüş, yapılan sağlık kontrollerinde görme engelli olarak kayda geçmiştir. Karantina süresinin ardından bu askerlerin bir kısmı, gerekli idari düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle kendi imkânlarıyla evlerine dönmek durumunda kalmıştır. İstanbul sokaklarında birbirlerine tutunarak yürüyen bu *kimsesiz ve sahihsiz* kişiler, savaşın ardından toplumda derin bir yankı uyandırmıştır. Vatanlarının geleceği için cepheden cepheye mücadele etmiş, ülkesinin bağımsızlığı uğruna savaşırken esaret altına alınmış bu askerlerin yaşadığı zorluklar, savaş sonrası dönemin sosyal ve insani koşullarını yansıtan önemli bir örnek olarak değerlendirilmektedir. Asker ifadeleri, hatıratlar ve arşiv belgeleri, göz hastalıklarının yaygınlığına ve bu iddiaların dönemin tanıklıklarıyla desteklendiğine işaret etmektedir.

Harbiye Nezareti tarafından 1919 yılında Hariciye Nezareti'ne gönderilen bir tahrirde, Mısır'dan dönen askerlerin genel sağlık durumları ile göz hastalıklarının yaygınlığı ayrıntılı biçimde belirtilmiştir. Sakatlıkları nedeniyle yurda dönen subay ve askerlerin sağlık durumları, savaşın ve esaret koşullarının etkisiyle ciddi biçimde bozulmuştu. Basra ve Burma'daki ağır çalışma koşullarına sahip esir kamplarında olduğu gibi, Mısır'daki kamplarda da hijyen ve bakım imkânlarının yetersizliği nedeniyle çok sayıda asker kalıcı rahatsızlıklar yaşamıştır. Özellikle Mısır'dan dönen askerler arasında göz hastalıklarının oranı %30 civarında olup bunların önemli bir kısmında görme kaybı meydana gelmiştir. Tüm bunlara karşın sağlıklı durumda olan askerlerin bir kısmı Mütareke'nin imzalanmasından sonra dahi kamplardan ayrılamamıştır. İngiliz makamları, sağlık durumu ağır olan esirlerin iadesi veya mübadelesi yönünde çeşitli girişimlerde bulunmuş, ancak bu çabalar somut bir sonuç vermemiştir.¹

Osmanlı Devleti açısından esirlerin bir an önce geri gönderilmesi hem ekonomik hem de toplumsal bakımdan büyük önem taşımaktaydı. Hem Osmanlı hem İngiliz yetkililer, karşılıklı menfaatler doğrultusunda esirlerin kısa sürede ülkelerine dönebilmeleri için diplomatik düzeyde girişimlerde bulunmuştur. Esirlerin sağlık durumlarındaki bozulma, uzun süre alışıktıkları iklim koşullarında yaşamaları, yetersiz beslenme ve hijyen koşulları ile esaret sürecinin psikolojik etkilerinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Mısır kamplarındaki çok sayıda subay ve er, belirli aralıklarla İngiliz gemileriyle İstanbul'a sevk edilmiştir. Doktor raporlarında askerlerin yarısından fazlasının bir ya da iki gözünde kalıcı hasar bulunduğu, bazılarının ise verem gibi bulaşıcı hastalıklar taşıdığı belirtilmiştir. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi sonuçlar doğurmuş, savaşın fiziksel ve ruhsal etkilerinin esaret sonrası dönemde de devam ettiğini göstermiştir.²

Eğer üç dört aya kadar umum üserâ memlekete kavuşturulursa belki %75'nin mezarı Anadolu toprağına nakledilmiş ve vatani için çalışanlara karşı millet ve hükûmetin son

¹ Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (Genelkurmay ATASE Arşivi), *Birinci Dünya Harbi Kataloğu* (BDHK), 2190/5, 13 Mart 1335; The National Archives of Britain (TNA), *Foreign Office* (FO), 383/457, 5 January–12 February 1918; TNA, FO, 383/338, 7 September 1917.

² Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi (BOA), *Hariciye Siyasi* (HR. SYS), 2210/38, 28 Ağustos 1335.

şükranı ibraz ve eda edilmiş olur. %25'i pek iyi bakılmak şartıyla memleket için nafi bir af halini bulur. Daha ziyade geciktirilirse memleketin nüfus-ı umumiyesinden daha şimdiden tarh ve tenzil edilmeleri lazım gelir.

İngilizlerin esirlere yönelik uygunsuz uygulamalarına ilişkin bilgiler, günümüzde Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivinde yer alan esaret raporlarında bulunmaktadır. Örneğin, Aydın Asker Alma Şubesine bağlı Sıhhiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, 23 Şubat 1919 tarihinde Harbiye Nezaretinden Hariciye Nezaretine gönderilmiştir. Bu raporda, esaret süresince esirlerin maruz kaldığı göz hastalıklarına dair ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Mısır'dan gelen üç Türk kafilesindeki askerler ile kadın ve çocuklar arasında sıkça rastlanan trahom ve oftalmi gibi göz hastalıklarının, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda ciddi boyutlarda görüldüğü tespit edilmiştir. İlk kafilede adı geçen hastalıklara bağlı olarak bir ya da iki gözünü yitirenlerin sayısı 48 olarak kaydedilmiştir. Sonraki kafilede her iki gözünü birden kaybeden askerlerin sayısı 47, yalnızca bir gözünü yitirenlerin sayısı 6 olmak üzere toplamda bir ya da her iki gözünü kaybetmiş esir sayısı 53'tür. Üçüncü kafilede iki gözünü de kaybedenlerin sayısı 26, bir gözünü yitirenlerin sayısı 33 olmak üzere malul sayısı 59 olarak belirlenmiştir. Ayrıca oftalmi hastalığı taşıdığı şüphe edilenlerin sayısı 16'dır. Son kafilede ise göz hastalığı geçirmiş olanların sayısı 100'den fazla olarak rapor edilmiştir. Bu kafilede yapılan incelemelerde, göz rahatsızlığı bulunanlardan 58 kişinin kesin olarak oftalmi hastalığına, 20 kişinin ise trahoma hastalığına yakalandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bir kişi savaş yarası nedeniyle bir gözünü kaybetmiştir. Yukarıda bahsedilen iki hastalık genellikle her iki gözde birden ortaya çıkmıştır. Bu göz hastalıklarının çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: iltihab-ı tabaka-i munazzama-i münkime, iltihab-ı karni (kornea), karha-i karniyye, derece derece-i vüs'at ve imtidâdda kesâfat-ı karniyye, batma-i karniyye-i multasafa, iltihab-ı korni-yi ferhi aynıyye-i fevace, iltihab-ı ferhî-i hed(e)yi, panoftalmi, sellü'l-ayn, hamûrû'l-ayn ve bi'n-netice enükleasyonlar.³

Harbiye Nezaretine bağlı Sıhhiye Dairesi tarafından 20 Şubat 1919 tarihinde Erkân-ı Harbiyeye ve ardından Hariciye Nezaretine, Mısır'dan gelen askerlerin sağlık durumuna dair bir rapor gönderilmiştir. Ocak 1919 tarihinde hazırlanan bu rapor, Mısır'dan dönen askerlerin İzmir'de bir kurul tarafından muayene edilmesini içermekte olup kurul, İzmir Sıhhiye Müdürü başkanlığında, İzmir Belediyesi doktoru, göz doktorunu vekaleten bir yüzbaşı, Gureba Hastanesinde görevli bir göz hekimi, 4. Kolordu Asker Alma Başhekimisi bir binbaşı, bir vekil binbaşı, Merkez Hastanesi Başhekimisi ve yardımcısı bir binbaşı yarbay, Aydın Vilayeti Sıhhiye Müdürü, bir iç hastalıkları uzmanı, bir bakteriyolog ve bir hekimden oluşmuştur. Askerlerin durumuna dair hazırlanan bu rapor, askerlerin içinde buldukları ağır sağlık koşullarını ortaya koymaktadır. Raporun belirttiğine göre esirlerde görülen iltihaplar özellikle her iki gözde yoğunlaşmıştır. İzmir'e getirilen ve muayeneleri yapılan esirlerin göz hastalıklarının durumu, hastalıkların şiddeti, tahribatı ve yaygınlığı bakımından dikkat çekicidir. Esirlerin bu sağlık sorunlarıyla karşılaşmalarının başlıca nedenleri, buldukları yerlerdeki sağlık standartlarının yetersizliği, kendilerine yeterli kıyafetin temin edilmemesi ve beslenme koşullarının kalitesiz ve yetersiz oluşudur. Ayrıca, hastalıkların ciddiyeti dikkate alındığında esirlerin yeterli tıbbi tedaviyi görememeleri de sağlık durumlarının kötüleşmesinde etkili olmuştur.⁴

³ Genelkurmay ATASE Arşivi, BDHK, 2190/5, 25 Kanunuevvel 1334; Genelkurmay ATASE Arşivi, *İstiklal Harbi Kataloğu (İHK)*, 123/70, 20 Şubat 1335; İHK, 123/77, 10 Mart 1335.

⁴ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 123/70; İHK, 123/77.

İade edilen askerlerin verdikleri ifadeler doğrultusunda düzenlenen başka bir rapor, 10 Mart 1919 tarihinde İzmir'den Erkân-ı Harbiyeye gönderilmiştir. Söz konusu raporda, 4. Kolordu Asker Alma Şubesi Başkanlığı görevini yürütmüş olan bir albay, yaşananları ayrıntılı biçimde aktarmıştır. Bern Sözleşmesi uyarınca değiş tokuş yapılarak üç kabile hâlinde İzmir'e gönderilen grupların her biri, bir öncekine kıyasla daha ağır bir durumda bulunmaktaydı. İzmir'e ulaştıklarında, subaylar ve askerler arasında kollarını, bacaklarını veya gözlerini kaybetmiş çok sayıda kişi olduğu tespit edilmiştir. Bu tablo, savaşın ve esaret koşullarının askerler üzerindeki yıkıcı etkilerini açık biçimde göstermektedir. Esirlerin kamp hayatları süresince maruz kaldıkları olumsuz muameleler nedeniyle subayların fiziksel ve psikolojik olarak zor durumda oldukları anlaşılmıştır. Askerlerin bulunduğu kabileler İzmir'e ulaştıklarında derhal sağlık kontrolleri yapılmıştır. Kabilelerde bulunan en rütbeli subaylar olan Hicaz Nizamiye Tümen Komutanı Albay Ahmet Bey, 3. Kolordu 31. Alay Tümen Komutanı Yarbey İsmail Hakkı Bey ve İtfaiye 4. Tümen Komutanı Binbaşı Pertev Efendi'den, İstanbul'a gitmeden önce kamplarda yaşadıklarına dair Üserâ Şubesine ifade vermeleri istenmiştir. Rapor, nesnel biçimde hazırlanmış olup ifade edilenler, esaret sürecinde yaşanan koşulları yansıtmaktadır. Esirlerin tamamı sağlık kontrolünden geçirildiğinde, kamplarda kalanların durumlarının kendilerinden farklı olmadığını belirtmişlerdir. On kişilik bir kurul tarafından hazırlanan raporda, bu askerlerin zaman kaybedilmeksizin koruma altına alınmaları ve kendilerine gerekli desteğin sağlanması yönünde önerilerde bulunulmuştur.⁵

Hariciye Nezareti tarafından Harbiye Nezaretine gönderilen 17 Şubat 1919 tarihli tahrirde, iade edilen askerlerin %95'inin ciddi biçimde görme yetisini kaybettiği ve kamplardaki sivil esir kadınlar ile çocukların tel örgülerle çevrili barakalarda tutulduğu bilgisi yer almaktadır. Harbiye Nezareti, bu konunun sulh konferansında gündeme getirilebilmesi amacıyla askerlerin maruz kaldıkları olumsuz koşullara ilişkin belge ve bilgi toplamaya çalışmıştır. Bu kapsamda, gözlerini kaybeden askerlerin kimliklerini gösteren bir cetvel hazırlanmıştır. Diğer yandan, sakatlıkları nedeniyle Mısır'dan İzmir güzergâhı üzerinden yurda dönen askerler arasında göz rahatsızlıklarının sayısı, ciddiyeti ve yaygınlığına dair bilgiler, İzmir'deki 4. Kolordu Asker Alma Heyet-i Sıhhiyesi ile Aydın Vilayeti Sıhhiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar ve hasta olarak İstanbul'a getirilip Maçka Hastanesine yatırılan esirlerin isimlerini içeren listeye birlikte Hariciye Nezaretine iletilmiştir. Bu konuya ilişkin olarak 25 Aralık 1918 tarihinde Garya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Münir İzzet, Merkez Hastanesi Göz Doktoru Yükümlü Yüzbaşı Tevfik, 4. Kolordu Asker Alma Başhekimisi Binbaşı Hasan Kadri ve Merkez Hastanesi Başhekimisi Yarbey Besim Rıfki tarafından bir istatistik hazırlanmıştır. Buna göre malul askerlerden birinci kabiledeki asker sayısı 627'dir. Bu kabilede bir ya da iki gözünde göz kapağı iltihabı bulunan esirler değerlendirmeye alınmamıştır. Ciddi düzeyde malul asker sayısı 8 olarak kaydedilmiştir. İkinci kabiledeki esir sayısı 585 olup bunlardan 6'sı bir gözünü, 47'si ise iki gözünü göz kapağı iltihabı nedeniyle kaybetmiştir. Bu kabilede toplam 53 malul asker bulunmaktadır. Üçüncü kabilede 599 esir yer almakta olup bunların 27'si bir gözünü, 14'ü ise iki gözünü göz kapağı iltihabından kaybetmiştir. Trahom nedeniyle 6'sı tek gözünü, 12'si iki gözünü kaybetmiştir. Göz kapağı iltihabı bulunanlardan yalnızca 14'ünün, trahomluların ise 2'sinin başka bir hastalığı bulunmamıştır. Son kabiledeki esirlerin 59'u malul olup 75'i göz hastalığına yakalanmıştır. Ayrıca, üçüncü kabilede 100 kişinin daha önce bu hastalığı geçirdiği ve esirler arasında göz hastalığı oranının yaklaşık %30 olduğu belirlenmiştir.⁶

⁵ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 123/70; İHK, 123/77.

⁶ Genelkurmay ATASE Arşivi, BDHK, 2190/5.

İngiliz hâkimiyetindeki Mısır topraklarında konuşlandırılmış kamplarda tutulan bazı esirler, tebaası oldukları devletlerce unutulduklarını ve yetersiz imkânlar içinde yaşamak zorunda bırakıldıklarını düşünmekteydi. Hastalıklarla mücadele eden Türk subayları ve doktorlar, hastanelerde İngiliz yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarından sınırlı ölçüde destek görürken kendi hükûmetlerinden herhangi bir yardım alamadıkları için zor koşullar altında görev yapmaktaydılar. 4. Kolordu Asker Alma Heyeti Başhekimî Kadri Bey tarafından 19 Ekim 1918 tarihinde hazırlanan rapor, geri gönderilen askerlerin kamplardaki yaşam koşullarını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktaydı. Rapora göre Bern Antlaşması çerçevesinde Mısır'dan dönen son sakat esir kafilesinin sağlık durumu son derece kötüydü. Daha önce gelen iki kafileye kıyasla çok daha ağır durumda olan bu son kafilede, görme yetisini kaybedenler, göz iltihabı geçirenler, dizanteri hastaları ve çeşitli rahatsızlıklara sahip kişiler bulunmaktaydı. Bu durum, kamplarda uzun süre devam eden olumsuz yaşam koşullarının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Askerlere verilen yeni kıyafetler, sağlık ve hijyen açısından yaşanan sıkıntıların izlerini gidermeye yetmemiştir. Malul esirler, yetersiz beslenme ve sağlık koşulları nedeniyle daha da güç duruma düşmüş, bağlı buldukları devletin imkânlarının sınırlı olması nedeniyle yeterli destekten yoksun kalmışlardır.

Göz hastalıklarına yakalanan esirlerin durumu ciddi bir tablo sergilemekteydi. Bu bulaşıcı hastalıkların, yurda dönen askerler aracılığıyla ailelerine ve dolayısıyla ana vatana taşınma riski bulunmaktaydı. Anadolu topraklarında daha önce yaygın olarak görülmeyen bu hastalıkların bölge geneline yayılma olasılığı mevcuttu. Askerlerin aileleri ile dağıldıkları köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan halk, salgın riski karşısında tehlike altındaydı. Bu duruma ilişkin olarak ayrıca bir rapor hazırlanmıştır. Yurda dönen üç Türk kafilesinde toplam 1.811 esir bulunmakta olup bunların 160'ı göz hastasıydı. Ayrıca tahminen %25 oranında, derhal hastaneye yatırılmaya ihtiyaç duyan esir mevcuttu. Esir kamplarındaki bulaşıcı hastalıklar arasında özellikle oftalmi ve trahomon yaygınlığı %30–50 seviyelerine ulaşmıştır. Bu nedenlerle, Mısır'daki kampların tarafsız hükûmetlerce seçilecek hekimler ve hukukçular tarafından vakit kaybedilmeksizin denetlenmesi gerektiği Harbiye Nezareti tarafından ifade edilmiştir. Mısır'daki karargâhlarda esirlerin yaşam koşullarının ağır ve sağlık açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu koşulların uluslararası insani standartlarla bağdaşmadığı belirtilmiştir. Esirlerin sağlık koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra ülke genelinde bir göz hastalığı salgınının önlenmesi için mübadele sonrasında getirilecek esirlerin doğrudan köylerine veya evlerine gönderilmemeleri gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, İzmir'de bulunan 17. Kolordu Başhekimliği ve Sağlık Müdürlüğüne, gerekli donanımına sahip bir göz servisi kurulması talimatı verilmiştir. Belirtilen hususların takibi için muvazzaf askerî göz hastalıkları uzmanlarının görevlendirilmesi yönünde de bir düzenleme yapılmıştır.⁷

İngiliz Yüksek Komiserliği, hasta ve nekahet dönemindeki esirlerden oluşan 1.300 kişilik yeni bir kafilenin gönderileceği bilgisini Nisan ayında Osmanlı Hükûmetine bildirmiştir. Bu kafilede, 900 nekahet sürecindeki hastanın yanı sıra evli ve çocuklu esirlerin de yer aldığı belirtilmiştir. Hariciye Nezaretine hitaben kaleme alınan 5 Nisan 1919 tarihli yazıda, İzmir'e getirilmesi planlanan bu kafile için barınma, iâşe ve farklı bölgelere nakil işlemleriyle ilgili olarak mülkiye görevlilerince gerekli tüm önlemlerin alınması istenmiştir. Ayrıca, İstanbul'a gelecek olan esirlerin herhangi bir yerde bekletilmeden doğrudan sevk edilmeleri, diğer esirlerin ise imkânlar dâhilinde en kısa sürede memleketlerine gönderilmeleri talimatı verilmiştir. Yeni kafileye ilişkin bilgi, Muhasebat Dairesi

⁷ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 82/87.

Başkanlığına da iletilmiş, bu askerler için yapılacak harcamaların karşılanabilmesi amacıyla Harbiye Nezaretinden İzmir Defterdarlığına 10.000 lira havale edilmiştir.⁸

İzmir'e ulaşmasının ve görevlilere teslim edilmesinin ardından kafiyele ortaya çıkan durum, beklenenden daha ağır sonuçlar doğurmuştur. Mısır'dan gelen her esir kafilesi, esirlerin maruz kaldığı zorlu yaşam koşullarını açık biçimde ortaya koymaktaydı. 1919 yılı başında gelen üçüncü kafiyeledeki esirler, sağlık açısından kötü bir durumdaydı. Kafiyelede yer alan kişilerin büyük çoğunluğu çeşitli hastalıklara yakalanmıştı. 11 Nisan 1919 tarihinde Mısır'dan İzmir'e ulaşan kafilenin umum sıhhat durumu ve esaret yaşamlarına dair, İzmir Üserâ Komisyonu Başkanı Yarbey Süleyman Fehmi Bey tarafından hazırlanan raporda, askerler arasında 9 subay, 263 er ve 292 çok zayıf durumda er bulunduğu belirtilmiştir. Kafilenin umum sıhhat durumu, önceki kafiyelelerden farksızdı. Ancak bu kafiyelede zayıf durumda olanlar ile iyileşme döneminde olan hastaların bir araya getirilmiş olması dikkate değeri. Özellikle zayıf durumda bulunan askerlerin genç yaşta olmaları, askerlerin bakımsız hâlleri önceki kafiyelelere kıyasla fark edilmiyordu. İyileşme sürecindeki askerler arasında körler, topallar ve çeşitli organ kayıpları yaşayan kişiler de bulunmaktaydı. Vapurdan indirilirken 19 nefer yürüyemeyecek ve durumunu ifade edemeyecek durumda olduğu için hemen hastaneye sevk edilmiştir. Durumu daha iyi olanlar ise araçlarla karargâhlarına gönderilmiştir. Zayıf askerler, gündüz veya gece görüş yeteneğinden mahrum olan askerlerden oluşmaktaydı. Her bir esir, esir kamplarında geçirmiş oldukları şiddetli ve uzun süreli sefaletleri hakkında ifade vermiştir. Örneğin, gözlerinde sorun bulunan bir asker, hastaneye gönderildiğinde İngilizlerin yönetiminde çalışan Ermeni doktorunun sakat askerlere "Kaç Ermeni öldürdün!" şeklinde konuştuğu ve öç almak amacıyla askerleri ameliyathaneye götürüp bağırtarak gözlerini çıkardığını anlatmıştır. Esirlere et yerine beygir eti ikram edildiğinde, bu durumu fark eden Türk askerlerinin bu yiyeceği reddettiği görülmüş ve 2 ay boyunca et yerine herhangi bir gıda verilmemiştir. Göz hastalığı olan askerler, akciğerleri suda kaynatarak gözlerine ilaç yapmaya çalışmış ve bu tedavi ile bir hafta boyunca görebildiklerini ancak ardından gözlerinin eski hallerine dönerek tekrar görme yetisini kaybettiklerini beyan etmişlerdir.⁹

Dördüncü esir kafilesi Mayıs 1919'da İzmir'e ulaşmıştır. Genelkurmay Başkanlığından kolordu komutanlıklarına iletilen esirlerin durum raporu, bu kafiyeleyle ilişkin ayrıntılı bilgiler içermektedir. İngilizler, 200 subay ve 1.780 neferden oluşan bir kafiyeleyle Mısır'dan İzmir'e göndermiştir. Bu kafiyeleden 310 asker, Mısır kamplarından görme yetisini kaybetmiş olarak evlerine dönmüştür.¹⁰ Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa tarafından Harbiye Nezaretine verilen bilgilere göre kafiyelede 303 asker kör olarak kaydedilmiştir.¹¹ Ayrıca, Mısır'dan İzmir'e getirilen dördüncü kafiyele içerisinde yer alan 3 subay ve 582 askerden 313'ünün kör olduğu, Erkân-ı Harbiye tarafından Mayıs 1919'da Sıhhiye Dairesine bildirilmiştir.¹²

İstanbul Sıhhiye Dairesinden 6 Kasım 1922 tarihinde gönderilen tahrirde, Dünya Harbi sırasında İngilizler tarafından esir alınan ve Ateşkes sonrasında Mısır'dan İstanbul'a getirilen askerlerden 2 subay ve 1.833 neferin trahom hastalığına yakalandığı belirtilmiştir. Bu esirlerin 64'ünün her iki gözü, 27'sinin ise bir gözü operasyonla çıkarılmıştır. Bir gözü alınan 27 esirin diğer

⁸ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 123/94, 5 Nisan 1335; İHK, 185/230, 5 Nisan 1335.

⁹ Genelkurmay ATASE Arşivi İHK, 123/105, 20 Nisan 1335.

¹⁰ Sabahattin Selek, *Millî Mücadele I: Anadolu İhtilali* (İstanbul: [y.y.], 1963), 190.

¹¹ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 30/148, 5 Mayıs 1335.

¹² Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 169/104, 5 Mayıs 1335.

gözleri kısmen görmez durumdadır. Ayrıca, 80 neferin bir gözü oyulmuş, diğer gözleri sağlıklı kalmıştır. Operasyona alınmadan gelenler arasında ise 513 neferin iki gözü, 333 neferin bir gözü görmez hâle gelmiş, diğer gözleri kısmen sağlam kalmıştır. Bunun yanında 816 erin çeşitli derecelerde trahom hastalığına maruz kaldığı tespit edilmiştir.¹³

Mısır kamplarında tutulan Türk esirlerinin durumları, Kızıllaç Heyeti tarafından hazırlanan raporlarda ayrıntılı biçimde aktarılmış olmakla birlikte, askerlerin gözlerinin kasten çıkarıldığına dair iddialar üzerinde yeterince durulmamıştır. Askerlerin gözlerinin çıkarıldığı ileri sürülen hastaneler arasında en çok adı geçenlerden biri Abbasiye 2 Nolu Hastanedir. Arşiv belgeleri ve hatıratlarda yer alan bilgilere göre Mısır'ın fiziki koşulları nedeniyle esirlerin gözlerinde sıklıkla rahatsızlıklar görülmüştür. Bazı kaynaklarda, Ermeni tercümanların Türk esirlerle İngiliz görevliler arasındaki iletişimde yanlış çeviriler yaptıkları ve bu durumun çeşitli yanlış anlamalara neden olduğu ileri sürülmektedir. Bazı ifadelerde, gerekli olmadığı hâlde askerlerin gözlerinin alınması yönünde hatalı beyanlarda bulunduğu da dile getirilmiştir. Döneme ait bazı belgelerde, Ermeni asıllı sağlık görevlilerinin bu süreçte etkin rol oynadığına dair iddialara yer verilmiştir.¹⁴

Kamplardan evlerine dönen askerlerin önemli bir kısmı, kalıcı sakatlıklarla geri dönmüştür. Bazı esirlerin, kamplarda yaşanan olumsuzluklardan doğrudan etkilenmemekle birlikte, ağır göz hastalıkları nedeniyle memleketlerine görme kaybı ya da hastalık taşıyıcısı olarak ulaştıkları anlaşılmaktadır. Esirlerin gözlerinin çıkarılmasına ilişkin olaylarda yalnızca Ermeni tercümanlar veya doktorlar değil, sürece dâhil olan diğer sağlık personeli ve yöneticilerin de sorumluluklarının bulunduğu yönünde ifadeler mevcuttur. Döneme ait bazı belgelerde, Ermeni asıllı doktorların Türk esirlerine karşı sert tutumlar sergilediğine dair tanıklıklar yer almaktadır. Bununla birlikte gerek kamplarda gerekse hastanelerde tedavi süreçlerinde yeterli özenin gösterilmediği, göz hastalıklarının ciddiyetinin gerektiği ölçüde dikkate alınmadığı ve kimi durumlarda gözlerin alınmasının bir tedavi yöntemi olarak uygulandığı belirtilmiştir. Bu bağlamda, tedavisi mümkün görülen bazı askerlerin gözlerinin rızaları dışında operasyonla alındığına dair beyanlar da kayıtlarda yer almaktadır.¹⁵

Bandırma 7. Tümen Asker Alma Kalemi Başkanlığına, 2 Ağustos 1919 tarihinde Bursa Hisar'dan gönderilen bir tahrirde, iade edilen esirlerin ifadelerine dayanan bir rapor yer almaktaydı. Bu raporda, yurda dönen esirlerin içinde buldukları güç koşullar ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Özellikle yiyecek ve içeceklerin yetersizliği ile kalitesizliği, ayrıca askerlerin fiziksel kapasitelerinin üzerinde işlerde çalıştırılmaları raporda dikkat çekilen başlıca hususlar arasında yer almıştır. Belgede, hafif veya ağır göz hastalıklarına yakalanan askerlerin bir kısmının hastanelerde görevli Ermeni asıllı doktorlar tarafından çeşitli tıbbi gerekçeler ileri sürülerek gözlerinden ameliyat edildiği yönünde beyanlara yer verilmiştir. Bu doğrultuda, görme yetisini kaybeden çok sayıda askerin bu şekilde yurda döndüğü anlaşılmaktadır.¹⁶

Türk esirlerinin İngilizler tarafından kamplarda ihmale bağlı olarak görme yetilerini kaybetmeleri konusu, Kızıllaç ile yapılan yazışmalarda da gündeme gelmiştir. İstanbul Sıhhiye Dairesi, Türk askerlerinin önemli bir kısmının yetersiz tedavi ve elverişsiz sağlık koşulları nedeniyle görme kaybına uğradıklarına dair bir rapor hazırlamıştır. Kızıllaç, 17 Eylül 1921 tarihinde, göz

¹³ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 1736/99, 6 Teşrinisani 1338.

¹⁴ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 82/76, 3 Nisan 1335.

¹⁵ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 123/78, 11 Mart 1335.

¹⁶ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 96/136, 2 Ağustos 1335.

rahatsızlıkları nedeniyle mağdur olarak yurda dönen esirler hakkında bilgi talep eden Müdafaa-i Milliye Vekâleti ile Sıhhiye Vekâletini bilgilendirmiştir. Ayrıca, farklı branşlardan oluşan bir sıhhiye heyeti tarafından İzmir'e gelen birkaç esir kafilesi üzerinde yapılan muayeneler sonucunda hazırlanan rapor, Erkân-ı Harbiye tarafından yayımlanmıştır.¹⁷

Mısır'dan getirilen askerlerin büyük bir bölümünün görme yetisini kaybetmiş olması, Türk yetkililer arasında ciddi bir endişe yaratmıştır. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti, İngilizlerin Türk esirlerine yönelik tutumunu uluslararası kamuoyuna yansıtma çabası içine girmiştir. Askerlere yönelik ihmal veya kasıt iddiaları doğrultusunda İngiliz makamlarına farklı tarihlerde diplomatik notalar iletilmiştir. Ayrıca, esirleri ilk karşılayan ve muayenelerini gerçekleştiren sağlık heyetleri tarafından hazırlanan raporlar, ilgili devletlere ve tarafsız kuruluşlara gönderilmiştir. Bu raporlarda, İngiliz yetkililerin Türk esirlerini göz hastalıklarının yaygın olduğu bölgelere yeterli önlem almaksızın yerleştirdikleri, sağlık koşullarını ihmal ettikleri ve tıbbi destek konusunda yetersiz kaldıkları yönündeki tespitlere yer verilmiştir.

İngiltere, Türk esirlerine yönelik uygulamalara ilişkin eleştiriler karşısında, Osmanlı Hükûmetinin İngiliz esirlerine benzer biçimde davrandığı iddiasında bulunmuştur. İngiliz makamları, bu iddiaları Barış Konferansı gündemine taşımış ve Osmanlı Devleti aleyhinde kamuoyu oluşturma yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, Malta'dan gönderilen bazı Osmanlı garnizon komutanlarının yargılanması talep edilmiştir. Osmanlı Devleti ise resmî organları aracılığıyla söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, İngiltere'nin esirlerle ilgili uygulamalarına ilişkin eleştirileri bertaraf etme amacı taşıdığını ifade etmiştir. Arşiv belgeleri, İngiltere'nin savaş sırasında Türk esirlerini trahom hastalığının salgın hâlinde görüldüğü bölgelerde iskân ettiğini ve gerekli sağlık önlemlerinin alınmaması nedeniyle çok sayıda askerin görme kaybına uğradığını göstermektedir. Mısır ve diğer bölgelerde yaşanan bu durumun uluslararası kamuoyuna duyurulması yönünde çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda, Türk esirlerine ilişkin bilgiler, esaretten dönen subay, asker ve sağlık personelinin verdikleri ifadeler doğrultusunda belgelenmiştir.¹⁸

Türk esirlerinin kasıtlı olarak kör edildiklerine dair iddiaların Osmanlı Hükûmeti tarafından sıkça gündeme getirilmesi, zamanla İngiltere Hükûmetini rahatsız etmiştir. 1919 yılı sonlarında İngiltere, Osmanlı Devleti'nden bu nitelikteki gerçeğe aykırı iddiaların resmî olarak yalanlanmasını talep etmiştir. İngiliz makamları, bu tür haberlerin doğru olması hâlinde dahi konunun yalnızca iki devletin resmî temsilcileri aracılığıyla çözümlenebileceğini belirtmiştir. Ayrıca, bu haberlerin sürdürülmesinin, yabancı ülkelerde bulunan binlerce Türk esirinin yurda dönüşünü geciktirebileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle, benzer nitelikteki haberlerin yayılmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. İngiliz tarafına göre bu tür iddiaların yayılması hem esirlerin durumuna hem de ilgili devletlerin çıkarlarına zarar verebilecek sonuçlar doğurabilirdi.¹⁹

İngiltere, esirlerin kör edilmesine yönelik şikâyetleri çürütmek amacıyla bölgede görev yapan doktorlar tarafından hazırlanan raporları delil olarak sunmuştur. Osmanlı Devleti ise esir düşen askerlerinin Mısır'dan İzmir'e sağlık, iâşe ve giyim açısından kötü koşullarda gönderildiğini, 30

¹⁷ Türk Kızılayı Arşivi, 195/26, 17 Eylül 1337.

¹⁸ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 1700/73, 17 Kanunusani 1338; İHK, 1758/43, 11 Kanunusani 1338.

¹⁹ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 43/42, 15 Kanunuevvel 1335; İHK, 139/89, 15 Kanunuevvel 1335; İHK, 225/221, 15 Kanunuevvel 1335; İHK, 235/65, 18 Kanunuevvel 1335; İHK, 334/154, 19 Kanunusani 1336.

Nisan 1919 tarihli bir nota ile İngiltere Hükûmetine bildirmiştir. İngiliz yetkililer, Türk askerlerinin İngilizler tarafından kasıtlı olarak kör edildiği yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Göz Hastalıkları Uzmanı Yarbay Herbert L. Eason'ı görevlendirmiştir. Kahire'de hazırlanan bu raporun sonucunda Osmanlı Devleti'nin iddiaları İngiliz makamlarınca reddedilmiştir. İngiltere, söz konusu raporda Türk tarafının şikâyetlerinin gerçeği yansıtmadığını, kamplarda bulunan Türk esirlerine mevcut imkânlar çerçevesinde gerekli tüm tıbbî hizmetlerin ve bakımın sağlandığını ileri sürmüştür. Raporda, Türk esirleri arasında göz iltihabı ve benzeri hastalıkların yaygın olmasının nedeninin, esirlerin genel sağlık durumları ve kişisel alışkanlıkları olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, bu hastalıkların savaş öncesinde Türk ordusu içinde yaygın biçimde görüldüğü ileri sürülerek şu değerlendirmelere yer verilmiştir:²⁰

Esir kampları ve hastanelerdeki Türk savaş esirleri arasında göz hastalıklarının yaygınlığına dair Osmanlı Devleti'nin yaptığı suçlamaları haksız buluyorum. Türk esirleri arasında göz iltihabı oldukça yaygın ve ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bunun sebebi ne sağlık yetkililerinin ihmali ne de bulunduğu koşulların hijyen eksikliğidir. Göz iltihabı ve trahom, savaş öncesinden itibaren Filistin ve Türkiye'deki Türk ordusunda sıkça rastlanan sağlık sorunları olduğundan, Türk savaş esirleri arasında da görülmesi oldukça doğaldır. Bu esirler, hâlihazırda hastalıklara yakalanmış bir durumda kampa gelmişlerdir.

Göz iltihabı, Alman basınında çıkan yazılara göre savaş öncesinde sıtma ile beraber Filistin'de en sık görülen hastalıklardan biri olarak kaydedilmiştir. Önceden Türk ordusunda görev yapan ve şu anda bizim kontrolümüzdeki Türk ve Suriyeli doktorlardan edindiğim bilgilere göre göz iltihabı Türk birlikleri arasında ciddi boyutlarda görülmüştür. Bu duruma dair kanıtlar, 1917 yılında Kudüs'ün ele geçirilmesinin ardından elde edilmiştir. Mekruk bulunan Kudüs'teki bir Türk hastanesinden Kahire'deki savaş esirleri hastanesine sevk edilen 78 Türk savaş esirinde göz hastalığı tespit edilmiştir. Bu 78 kişi arasında 29'unda korneadaki ülserle birlikte göz iltihabı gözlemlenmiş, bu kişilerden 15'inin korneası, körlüğe yol açacak şekilde delinmiştir. Ayrıca, göz iltihabının neticesinde, bu 78 askerin dışında kalan 30 asker bir veya iki gözünü kaybetmiştir.

Kampa sevk edilmiş her esir grubunda, göz iltihabından mustarip olan pek çok Türk askeri bulunmaktadır. Bu askerler, hastalığın diğerlerine bulaşmasına sebebiyet vermiştir. Kamplarda ve hastanelerde göz iltihabı için zorunlu tüm tedavi ve bakım işlemleri titizlikle gerçekleştirilmiştir. Göz hastalıkları alanında uzmanlaşmış tüm Türk sağlık zabitleri uygun tedavi yöntemlerini uygulamış, uzman İngiliz sıhhiye subayları, Kızılhaç, Alman ve İngiliz hastane personeli de bu süreçte destek sağlamıştır. Esirlere uygulanan tedavi, İngiliz askerlerine sunulan tedavi ile tam olarak aynı standartlara sahiptir. İngiliz ve Alman doktorları ile sağlık görevlileri büyük bir özveri ve yetkinlikle çalışarak, göz iltihabının yayılmasını önlemek amacıyla hasta bireyleri izole etmiş ve tüm esirlere günlük önleyici tedavi uygulamıştır.

²⁰ TNA, FO, 383/535, 11 June-6 August 1919.

Göz iltihabı salgını, hastalığı daha önce geçirmiş olan yeni esirlerin kamplara düzenli olarak gelmesi nedeniyle son bulmamıştır. Savaşın son on sekiz ayında yakalanan Türk askerleri, Türk ordusunda yeterli beslenme, aşırı yorgunluk ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle zayıf bir durumdaydılar. Sıtmadan, vitamin eksikliğinden, tüberkülozdan ve çeşitli kronik bağırsak rahatsızlıklarından dolayı hayati tehlike geçirmişlerdi. Bu yüzden, hem hastalıklara kolay yakalanıyorlar hem de hastalandıklarında dirençleri düşük oluyordu. Göz iltihabının ortaya çıkması ve bulaşmasında bireysel alışkanlıkların ciddi rol oynaması, hastaların arzu edilen düzeyde tedavi edilmesini zorlaştırmıştır.

Türk esirlerinin genel durumunun ve bireysel alışkanlıklarının göz iltihabının yayılmasında etkili olduğunu destekleyen bir kanıt, Türklerle benzer şartlarda bulunan, hatta komşu kamplarda kalan Alman ve Avusturyalı sivil savaş esirlerinde göz iltihabı vakalarının gözlemlenmemiş olmasıdır.

Trahom ile ilgili yapılan şikâyetler ise daha da temelsizdir. Osmanlı Devleti, Mısırlılar ve temiz olmayan koşullarda, sıcak iklimlerde hayatını sürdüren diğer Doğulu insanlarla birlikte, Türklerin de yaygın bir şekilde görülen trahomdan şikâyetçi olduğunu dikkate almalıdır. Kesin bir rakam olmamakla birlikte, deneyimlerime dayanarak Türk esirlerinin büyük bir kısmının ele geçirilme anında trahom hastalığına sahip olduğu ya da başka hastalık belirtileri gösterdiği görülmüştür. Türk kadın ve çocuk esirlerin yaklaşık %50'sinin Mısır'a ulaştıklarında trahom hastalığına yakalandıkları tespit edilmiştir. Esaretleri süresince onlara gereken özen gösterilmediği hâlde, en uygun tedavi usulleri uygulanmıştır. Kudüs, Yafa ve Hayfa civarlarında yakalanan Alman sömürgecilerin de önemli bir kısmının kamplara geldiklerinde trahom hastalığı taşıdığı belirlenmiştir.

Türk, Alman ve Avusturyalı savaş esirlerinin göz hastalıklarının tedavisinin denetiminden şahsen sorumluydum. Tüm savaş esiri kamplarını düzenli olarak ziyaret ederek sağlık subaylarıyla istişarelerde bulundum. Bu alandaki uzmanlıkları beni son derece memnun etti. Onlarla birlikte vakaların tedavi durumunu değerlendirdim ve zorunlu gördüğüm durumlarda uygulamada bazı değişiklikler teklif ettim. Tüm kampları ve hastaneleri ziyaret ederek sağlık subaylarıyla beraber hastaları bizzat muayene ettim. Uzun yıllar göz iltihabı cerrahisi yapmış biri olarak, kamplardaki hijyen koşullarının oldukça iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tedavi süreçleri en yüksek standartlarda sürdürülmekteydi ve yetkililerce personel ve ilaç desteğine dair tüm yardımlar sağlanıyordu. Mısır'daki esirler arasında göz iltihabı hastalığı oldukça yaygın ve ciddi bir sorun hâline gelmişti. Bu nedenle, tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla Mısır ve Filistin'deki İngiliz güçlerine bağlı göz hastalıkları uzmanlarından daha fazla sağlık personeli görevlendirilmiştir.

Yukarıda belirtilen raporun yanı sıra Dr. H. L. Eason, göz hastalıklarına ilişkin savaş yıllarındaki tecrübelerini içeren bir makale kaleme almıştır. Bu makalede, Filistin bölgesinde sıtmadan sonra en yaygın hastalığın oftalmi olduğu belgelerle tespit edilmiştir. Kuzeydeki dağlık bölgelerin iklim ve yaşam koşullarına alışkın kişilerin güneye, Gazze ve Kudüs'e gelmeleri, buradaki farklı iklim koşullarına uyum sağlayamamalarına ve bunun sonucunda oftalmi hastalığına

yakalanmalarına yol açmıştır. Kantara Kampı'nda yaklaşık 3.600 hasta, gözle ilgili şikâyetler nedeniyle hastaneye yatırılmıştır. Heliopolis Kampı'nda ise hastalık temmuz ayında 100, ağustosta 400, eylülde 500, ekimde 1.000, kasım ayında 1.200 ve aralıkta 500 hasta olarak kaydedilmiştir. İki kamptaki hasta sayıları değerlendirildiğinde, Mısır'daki kamplarda göz hastalıklarının yaygın bir şekilde görüldüğü anlaşılmaktadır. Eason, yalnızca Heliopolis Kampı'nda 418 askerın ameliyatla gözlerinin alındığını belirtmiştir. Ayrıca, bir veya her iki gözü kör olan çok sayıda asker bulunduğu da ifade edilmiştir.²¹

Mısır'daki kamplarda askerlerin gözlerini tamamen ya da kısmen kaybetmelerinin nedenlerinden biri, kampa giriş sırasında kendilerine ilaçlı su uygulanmasıdır. Çoğu kampta, özellikle Seydi Beşir Kampı'nda, Türk askerleri dezenfekte edilmek amacıyla yüksek oranda kimyasal içeren solüsyonlara maruz kalmıştır. 27 Mayıs 1921 tarihinde Edirne milletvekilleri Şeref Bey ve Faik Bey, Malta tutsaklarına ilişkin olarak Büyük Millet Meclisine verdikleri önergede, Mısır'da esir tutulan Türk askerlerine yönelik uygulamalara dikkat çekmişlerdir. Şeref Bey, Meclis'te yaklaşık 15 bin Türk esirinin temizlik amacıyla gereğinden fazla süreyle krizol banyosuna tabi tutulmasının göz kayıplarına neden olduğunu ifade etmiştir. Bu uygulamalarda görev alan İngiliz doktorları, garnizon komutanları ve subayların da yargılanması gerektiğini belirtmiştir.²² İstanbul'un caddelerinde, gözlerini kaybeden askerlerin birbirlerinin giysilerine tutunarak yürüdükleri ve bu şekilde toplu halde görüldükleri kaydedilmiştir. İngiltere, Osmanlı Hükûmetine gönderdiği bir notada, söz konusu askerlerin İstanbul'dan uzaklaştırılmasını ve cadde ile sokaklarda dolaşmalarına izin verilmemesini talep etmiştir. İngiltere'nin bu konudaki tutumu, Edirne milletvekilleri Faik Bey ve Şeref Bey'in sunduğu önerge üzerine 28 Mayıs 1921 tarihinde Birinci Büyük Millet Meclisinde görüşülmüştür. Konuya ilişkin olarak Şeref Bey, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada durumu şu ifadelerle dile getirmiştir:²³

Resmî vesaik ile isbat ederim ki İstanbul'a Mütareke'den sonra gelmiş olan ve Anadolu'nun ve Rumeli'nin bu vatanın namusunu müdafaa eden ve bu vatan için çarpışan çocukları İngiliz eline esir düştükleri zaman doğrudan doğruya Mısır'a sevk edilmişlerdi. Bunları mahsus ihzar edilmiş bir formüle, muzadd-ı taaffün (mikrop öldürücü, antiseptik) maddeler içine boyunlarına kadar sokuluyorlardı. Fakat Türk çocuğu oraya girince bir İngiliz neferi başına dikiliyor ve süngüsünü uzatınca zavallı yavrucağ başını içeri çekiyor ve iki gözü kör oluyordu. İngilizler böylece on beş bin Türk'ün gözünü çıkarmışlardır (Kahrolsun nidaları). Sabrediniz efendim ve bunlar Mütareke'den sonra birbirinin eteğini tutarak İstanbul sokaklarında gezerken kendilerini gören İngilizler bunun pek feci bir manzara teşkil ettiğinden naşi resmen Harbiye Nezaretine müracaat etmişlerdir ve kaydı da İstanbul Harbiye Nezaretinde mevcuttur.

²¹ Yücel Yanıkdağ, *Millete Deva Olmak: Osmanlı Savaş Esirleri Tıp ve Milliyetçilik 1914–1939*, çev. Nurettin Elhüseyni (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014), 174; H. L. Eason, "Ophthalmic Practice in the Mediterranean and Egypt Expeditionary Forces 1915–1918," *Guy's Hospital Report* (1920): 63–114.

²² Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), *Zabıt Ceridesi*, Devre 1, Cilt 10, İçtima Senesi 2 (28 Mayıs 1337/1921), 328–329; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.18-001-001-3-26-11, 28 Haziran 1921.

²³ TBMM, *Zabıt Ceridesi*, Devre 1, Cilt 10, 329–330.

Bu oturumun ardından, ileri sürülen iddiaların araştırılması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa imzasını taşıyan bir kararname Hariciye Vekâletine tebliğ edilmiştir.²⁴ Hariciye Vekâleti adına Meclis Umur-ı Hariciye Vekâletinden 13 Temmuz 1921 tarihinde Ankara Kızılay'a gönderilen yazıda, Mısır'da yaklaşık 15 bin Türk askerinin İngiliz tabipleri, garnizon kumandanları ve subayları tarafından tıbbî gerekçeler öne sürülerek, normalin çok üzerinde sürelerle dezenfekte havuzlarında krizole maruz bırakıldıkları ve bu nedenle görme yetilerini kaybettikleri belirtilmiştir. Söz konusu durum değerlendirilip gerekli girişimlerde bulunulmak üzere, Malta ve Mısır'da meydana gelen olaylar kapsamında trahom hastalığına yakalanan ya da bakımsızlık ve ihmal sonucu görme kaybı yaşayan kişilerin durumu hakkında İstanbul merkezinden bilgi talep edilmiştir. Bu talep üzerine, 10 Ağustos 1921 tarihinde Sıhhiye İdare Başkanlığınca iddialarla ilgili bilgiler Hariciye Vekâletine iletilmiştir.²⁵

Meclisin 28 Ağustos 1922 tarihli oturumunda, cephede sakat kalan askerlere aylık tahsisi konusu görüşülürken Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey, Mısır'da 22 bin Türk askerinin İngilizler tarafından kör edilerek daha sonra ülkelerine gönderildiğini ifade etmiştir. Edirne milletvekili Şeref Bey ise önceki yıl Meclis'te yaptığı açıklamaları hatırlatarak İngilizler tarafından gözleri çıkarılan bu askerlerin İstanbul'da köprü üzerinde bir araya gelerek birbirlerinin eteklerine tutunup yürüdüklerini bizzat gözlemlediğini belirtmiştir. Ayrıca, söz konusu askerlerin Seydi Beşir Kampında İngilizler tarafından ilaçla kör edilen Türk gençleri olduğunu da yeniden vurgulamıştır.²⁶

Trahom hastalığı, 1924 yılında yayımlanan bir kitapçıkta, göz kapaklarının iç kısmını kaplayan zarda koyu kırmızı kabarcıklarla başlayan, uzun süre belirti göstermeden ilerleyebilen ve ileri evrelerde görme kaybı ile körlüğe yol açabilen bir rahatsızlık olarak tanımlanmıştır. Üst göz kapaklarının iç zarında başlayan trahom, zamanla gözün siyah ve beyaz bölümlerinin yanı sıra alt göz kapağı zarlarını da etkileyerek kirpik köklerine kadar ulaşmakta ve çeşitli göz rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Mısır ve Nil çevresinde sıkça görülmesi nedeniyle hastalık, halk arasında *Mısır göz hastalığı* olarak adlandırılmıştır. Ayrıca, Mısır'ın yanı sıra Suriye, İran ve Asya'nın diğer bölgelerinde de bu rahatsızlığa rastlanmıştır. Türkiye'de ise daha çok güney ve doğu bölgelerinde yaygın olarak görülmüştür. Hastalığın Anadolu topraklarına girişi, Yavuz Sultan Selim döneminde bölgenin fethedilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, İbrahim Paşa komutasındaki ordunun Anadolu'ya gelişi, Birinci Dünya Savaşı sırasında farklı bölgelerden Anadolu'ya yapılan göçler ve Türk limanlarıyla ticaret yapan Mısırlıların, hastalığın Anadolu topraklarına yayılmasında etkili olduğu belirtilmektedir.²⁷ Trahom ve oftalmi, benzer klinik özellikler gösteren iki göz hastalığıdır. Özellikle trahom bulaşıcı nitelikteyken oftalmi iltihabi bir göz enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu iki hastalık, tıbbi literatürde zaman zaman terim olarak birbirinin yerine kullanılabilir.²⁸

Kitapçığa göre Ağustos 1919'dan sonra gönderilen 54.734 er ve 4.245 subaydan 2.609'unun trahom veya oftalmi gibi göz hastalıkları nedeniyle gözlerinde yara izleri bulunduğu kaydedilmiştir. Bu dönemde Mısır'dan gelen 4.245 esirin hiçbiri, trahom ya da bu hastalığın belirtileri açısından kaydedilmemiştir. Bununla birlikte, çeşitli diğer hastalıklar nedeniyle 8.392 asker ve 128 subay

²⁴ BCA, 30.18-001-001-3-26-11.

²⁵ Türk Kızılayı Arşivi, 1156/6, 13 Temmuz 1337.

²⁶ TBMM, *Zabıt Ceridesi*, Devre 1, Cilt 22, 301–302.

²⁷ *Trahom Hakkında Halka Nasayih* (Dersaadet: Hilal Matbaası, Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekâleti, 1340 [1924]), 4, 9.

²⁸ *Trahom Hakkında Halka Nasayih*, 4, 9.

Selimiye, Yıldız, Haydarpaşa ve Maçka hastanelerine sevk edilmiştir. 1919 sonrası dönemde gelen ve göz hastalığı bulunan askerlerin bilgileri düzenli biçimde kaydedilmiştir. Mısır'da operasyon sonucu her iki gözü kör edilen esir sayısı 64 iken Limni'de bu sayı 1'dir. Mısır'da 27, Limni'de 1 esirin sol gözü çıkarılmıştır. Irak'ta gözü çıkarılan 1 esir tespit edilmiştir. Mısır'da bir gözü çıkarılıp diğer gözü sağlam kalan 80 asker, Limni'de ise 1 asker bulunmaktaydı. İki gözü de görmeyen esirlerin sayısı 448, bir gözü görmeyip diğeri kısmen görenlerin sayısı ise 333'tür. Mısır'dan trahom hastası olarak yurda dönen esirlerin sayısı 1.653, göz rahatsızlığı bulunan toplam esir sayısı ise 2.609'dur.²⁹

Trahom, kamplarda en yaygın görülen bulaşıcı göz hastalığıydı. Hastaneye yatırılan askerlerin önemli bir kısmı, bu hastalık nedeniyle bir ya da her iki gözünde kısmi veya tam görme kaybı yaşamıştır. Oftalmi ise kamplarda sıklıkla gözlemlenen bir diğer göz hastalığıdır. Bu hastalık, gözün konjunktiva adı verilen zarının veya gözdeki derin yapıların iltihaplanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Pürülan konjonktivit ise göz kapaklarının iç yüzeyini ve gözün beyaz bölümünü kaplayan ince saydam zarın iltihaplanması olarak tanımlanmaktadır. Askerler arasında tavukkarası olarak bilinen niktalopi hastalığı da en sık rastlanan göz rahatsızlıklarından biri haline gelmiştir. Hastanede tedavi gören askerlerin büyük bir bölümü göz iltihabından etkilenmiş durumdaydı. Korneada ülser gelişimiyle seyreden göz iltihabı, askerlerin görme yetisini büyük ölçüde azaltmıştır. Göz iltihaplarının yanı sıra katarakt ve diğer göz hastalıkları da hastanedeki askerlerin genel sağlık durumunun ağır seyrettiğini göstermektedir.

Esirlerin çoğunda göz yaralanmaları ve irin akıntıları tespit edilmiştir. Pek çok asker, kamplarda görme kaybına uğramış, bazıları ise esir düşmeden önce savaş sırasında gözlerini kaybetmiştir. Bahsi geçen rahatsızlıklar, kamplarda sıkça karşılaşılan göz hastalıklarından yalnızca birkaçını temsil etmektedir. Bu hastalıklara yakalanan askerler, genellikle acil olarak hastaneye sevk edilmekte ve gözlerinin alınmasına yönelik cerrahi müdahaleler uygulanmaktaydı. Bazı askerler bu işlemlere onay verirken bazıları ise rızaları dışında ameliyata alınmıştır. Hastanede tedavi gören hastaların yarısından fazlası, göz rahatsızlıkları nedeniyle tedavi altındaydı.³⁰

Mısır'dan dönen esirlerin büyük bir kısmı çeşitli sağlık sorunlarıyla yurda dönmüştü. Bu esirler arasında cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklar taşıyan kişiler de bulunmaktaydı. Söz konusu esirlerden bir bölümü, iade sürecinin ardından hastaneye sevk edilmiş ve burada yaşamını yitirmiştir. Örneğin, savaş esirlerinden Mehmet ve Süleyman, Ocak 1920'de Selimiye Hastanesine kabul edilmiş, hastalıklarının ilerlemesi üzerine aynı ay içerisinde Türk yetkililerine teslim edilmiştir. Her iki esir de cüzzam hastalığı nedeniyle kısa süre içerisinde yaşamını yitirmiştir.³¹

Ülkede az sayıda kolera vakasına rastlanmıştır. Bu nedenle İstanbul'a ulaşan esirlerin, Sıhhiye Dairesi tarafından sağlık muayeneleri yapılmadan vapurlardan inmelerine izin verilmemiştir. Özellikle Mısır'dan dönen esirler, kolera yönünden ayrıntılı sağlık kontrollerinden geçirilmiştir. Yaralı ve zayıf durumda bulunan esirlerin muayeneleri, görevlendirilen doktorlar tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir. Esaretten kurtulan hasta ve yaralı askerler, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Hastanelerde askerlerle yapılan görüşmeler ve sağlık muayeneleri sonucunda ayrıntılı

²⁹ *Trahom Hakkında Halka Nasayih*, s. 4, 9.

³⁰ Genelkurmay ATASE Arşivi, BDHK, 2190/5, 13 Mart 1335; TNA, FO, 383/457, 5 January-12 February 1918; FO, 383/338, 7 September 1917.

³¹ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 239/68, 21 Mart 1336.

raporlar hazırlanmıştır. Haydarpaşa Hastanesi, askerlerin sağlık kontrolleri sonrasında hazırladığı raporda, İngilizlerin askerlere yönelik kötü muamele ve ihmale ilişkin iddialara yer vermiştir. Bu rapor ayrıca, Dr. Bahaeddin ile bir Türk albayının gözlemlerini de içermektedir. Söz konusu raporlardan biri, Müdafaa-i Milliye tarafından 23 Nisan 1922 tarihinde Dersaadet ve Felah Grubuna gönderilmiştir.³²

Esaretten kurtularak yurda dönen hasta bir asker, pellegra belirtileri göstermesi üzerine sağlık durumu hakkında doktoruna bilgi vermiştir. Söz konusu asker, kamp içerisinde bulunan yaklaşık 2.000 askerden 1.500'ünün akşam saatlerinde görme yetisini kaybettiğini ifade etmiştir. İlk olarak tavukkarası olarak adlandırılan bu rahatsızlık esirler arasında yaygın biçimde görülmeye başlamış, ardından pellegra hastalığı da ortaya çıkmıştır. Esirlerin bu tür sağlık sorunlarına yakalanmalarının başlıca nedeni, kamplarda uygulanan beslenme düzenidir. Kamplarda askerlere sunulan buğday ekmeği, tavuk ve et gibi gıda maddelerinin kalitesiz ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir.³³

Esir askerler arasında tavukkarası olarak bilinen hastalık, gerçekte yanlış bir kullanımdır. Bu hastalığın tıptaki adı retinitis pigmentosa olup genetik bir hastalık olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak kamplarda gözlemlenen durum, kalıtsal bir rahatsızlıktan ziyade vitamin eksikliği ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan farklı bir sağlık sorunudur. Çok sayıda kişinin aynı kamp ortamında kalıtsal bir hastalığa yakalanması, bilimsel olarak mümkün görünmemektedir. Askerlerin tavukkarası olarak adlandırdıkları bu rahatsızlık aslında niktalopi olup A vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. Bu durum, başta gece körlüğü olmak üzere çeşitli görme bozukluklarına yol açmıştır. Kamp yetkilileri ise bu tür vakaları derinlemesine incelemek yerine, bazı durumlarda söz konusu rahatsızlıkları ameliyat gerekçesi olarak değerlendirmiştir.³⁴

Sonuç olarak, İngilizlerin kamp koşullarında tüm esirlere eşit uygulamalarda bulunmadıkları, ancak genel itibarıyla insani bir yaklaşım sergileme çabası içinde olduklarının gözlemlendiği söylenebilir. Esaret dönemine ilişkin hatıratlar ile yurda dönen esirlerin verdikleri ifadeler, bu değerlendirmeyi desteklemektedir. Bununla birlikte, esirlerin gözlerinin çıkarılması olayının yalnızca Ermeni doktorlarının eylemleriyle açıklanması doğru bir yaklaşım değildir. İngiliz subaylarının görevlerini yeterince yerine getirmemeleri ve denetim mekanizmalarının yetersizliği, bu tür vakaların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ayrıca, bu vakaların yaşanmasında Mısır'ın iklim koşullarının da belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Çöl ikliminde güneş ışınlarının kumlar üzerinden yansımaları, esirler arasında göz hastalıklarının artmasına neden olmuştur. Hindistan'dan dönen bazı askerlerin, orada sağlıklı bir şekilde bulduktan sonra Mısır kamplarında geçici görme bozuklukları yaşamaları, çevresel koşulların etkisini göstermektedir. Esirler arasında görülen göz rahatsızlıklarında bir diğer etken, yetersiz beslenme ve özellikle B3 vitamini eksikliğidir. Bunun yanı sıra Ermeni tercümanların hatalı çeviriler yapması, yanlış yönlendirmelerde bulunması ve bazı durumlarda kasıtlı tedavi uygulamaları, esirlerin görme kaybı yaşamasına yol açan unsurlar arasında değerlendirilmiştir.

³² Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 173/102, 7 Ağustos 1335; İHK, 1765/85, 23 Nisan 1335.

³³ Yanıkdağ, *age.*, 161; Said Cemil, "Pellagra," *Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye* 49 (1920): 1087.

³⁴ Yanıkdağ, *age.*, s. 166; W. Burridge, "Pellagra among the Prisoners in Egypt," *The Lancet*, 9 Ekim 1920: 764–765.

MISIR ESİR KAMPLARINDA PELLEGRA HASTALIĞI

Devrin tanınmış hekimlerinden Mazhar Osman Uzman, pellegra hastalığının genellikle savaş ve kıtlık dönemlerinde görülen, normal şartlarda ise oldukça nadir rastlanan bir beslenme yetersizliği hastalığı olduğunu ifade etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın son yılları ile Mütareke Dönemi'nde, Mısır ve Hindistan'dan geri dönen askerlerde pellegra vakalarına sıkça rastlanmıştır. Pellegra, yalnızca ciltte görülen bozukluklarla sınırlı kalmayıp sindirim sistemi ile merkezi sinir sistemini de etkileyen bir rahatsızlıktır.³⁵

B3 vitamini eksikliğinin özellikle neden olduğu pellegra hastalığı, yeterli beslenme ve protein alımı yetersiz olan bireylerde görülmektedir. Bu hastalık, ilk olarak 1916 yılında Türklerin bulunduğu kamplarda ortaya çıkmakla birlikte, kamplardaki esir sayısının artmasıyla birlikte yayılma süreci hızlanmıştır.³⁶ Mısır'da tespit edilen ilk pellegra vakaları, Arabistan'dan gelen Türk esirleri arasında görülmüştür.³⁷ Hastalık, ölüme yol açmasa da, bundan etkilenen askerler oldukça güç bir iyileşme süreci geçirmektedir. Yaralara eşlik eden cerrahi vakaların iyileşmesi zorlaşmakta, hastalığın yol açtığı kemik kırıklarının kaynamadığı gözlemlenmektedir. Kısa süre içinde bazı askerler, organ kaybı riskiyle karşı karşıya kalmaktaydı.³⁸ Dönemin önde gelen hekimlerinden Abdulkadir Noyan, kamplarda 8 ila 10 bin arasında pellegra hastasına rastlandığını ifade etmiştir. Kamplarda bizzat esaret günlerini geçirmiş A. Rıza'nın beyanına göre ise toplam hasta sayısı 20 bini bulmaktaydı.³⁹ Sonuç olarak, pellegra hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden bireylerin kesin sayısı tam olarak tespit edilememektedir. Ayrıca, kamplarda istatistiklerin düzenli ve doğru bir biçimde tutulmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bu hastalığa yakalanan bireylerin başka rahatsızlıklar nedeniyle vefat etmeleri durumunda, ölüm nedeni çoğu zaman pellegra olarak kaydedilmemiştir.

MISIR ESİR KAMPLARINDA TÜRK ASKERLERİNİN KÖR EDİLMESİ İDDİALARI VE BU İDDİALARDA ERMENİLERİN ROLÜ

Tartışma konusu haline gelen Mısır kamplarında, çeşitli gerekçelerle Türk askerlerinin gözlerinin çıkarıldığına dair olaylar, gözlerini kaybeden ya da bu döneme tanıklık eden askerlerin ifadeleri ve hatıratlarıyla belgelenmiştir. Bursalı Halil oğlu Mehmet Nuri Efendi'nin beyanına göre askerler maruz kaldıkları olumsuz koşullar ve yetersiz sağlık şartları nedeniyle birçok hastalığa yakalanmıştı. Yıllarca kızgın kumlar üzerinde, güneş altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan esirler, bu çevresel etkenler sonucu göz rahatsızlıkları yaşamış ve bazıları görme yetilerini kaybetmiştir. Esaretin sona ermesinin ardından serbest bırakılan binlerce subay ve erin durumu, yaşadıkları güçlüklerle birlikte değerlendirildiğinde, dönemin koşullarını açıkça ortaya koymaktadır.⁴⁰

Mısır'dan dönen esirlerin büyük bir kısmının gözlerinde hastalık bulunduğu tespit edilmiştir. Esareten geri dönen subay ve erlerin, esaret süresi boyunca sürekli olarak şiddete maruz kaldıklarına ilişkin ifadeler, Harbiye Nezaretine iletilmiştir. Ordu Dairesinden Sıhhiye Dairesi

³⁵ Mazhar Osman Uzman, *Psychiatry* (İstanbul: Kader Basımevi, 1994), 173–175.

³⁶ Yanıkdağ, *age.*, s. 140; J. I. Enright, "Pellagra Outbreak in Egypt: II—Pellagra among German Prisoners of War," *The Lancet*, 8 Mayıs 1920: 998.

³⁷ Erward J. Wood, "The Etymology of Pellagra from the Standpoint of a Deficiency Disease," *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* 14, no. 1 (21 Mayıs 1920): 8.

³⁸ Yanıkdağ, *age.*, s. 947-953.

³⁹ *Age.*, s. 49.

⁴⁰ Genelkurmay ATASE Arşivi, *İHK*, 96/140, 2 Ağustos 1335.

Başkanlığına gönderilen yazının ekinde, gözleri görmeyen bir ere ait ifade de yer almaktadır. Bu er, ifadesinde, esirlerin temizlik amacıyla ilaçlı havuza sokulduğunu ve bu havuzdan çıktıktan sonra gözlerinde rahatsızlık meydana geldiğini belirtmiştir. Gözlerinde hastalık tespit edilen esirler, tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmekte ve burada bir süre kaldıktan sonra görme yetilerini tamamen kaybetmekteydi. Askerî makamlar tarafından hazırlanan raporlar da Mısır'dan dönen esirlerin benzer işlemler sonucunda âmâ hâline geldiklerini ortaya koymaktadır.⁴¹

Sevk ve Misafirat Komisyonu Başkanlığı tarafından Erkan-ı Harbiye Başkanlığına 10 Ağustos 1919 tarihinde iletilen tezkere, Tel El-Kebir kampından aşamalı olarak yurda dönen malul esirlerin, usulüne uygun biçimde ifadelerinin alınmasının ardından memleketlerine sevk edildiklerini bildirmektedir. Tezkere, askerlerin esir düştükten sonra yaraları ve hastalıklarıyla ilgili gerekli tedavilerin yapılmadığını ve bu durumun maluliyetlerine yol açtığını öne sürmektedir. Türk askerleri, İngilizler tarafından esir tutulanların gözlerinin kasıtlı olarak çıkarılmasını, Osmanlı ordusunun personel gücünü zayıflatmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmiştir. Türk esirlerinin kamplardan dönerken görme yetilerini kaybetmelerinin en önemli nedeninin, ifadelerden anlaşıldığı üzere, İngilizlerle aralarındaki iletişimi sağlayan Ermeni tercümanlar olduğu belirtilmiştir. Her iki gözü görmeyen esir askerlerin genellikle sağlık sorunu bulunmayan, fiziksel olarak dayanıklı kişiler oldukları ifade edilmiştir. İngiliz yetkilileri, Mısır topraklarında göz hastalıklarının uzun süredir var olduğunu ileri sürmüştür. Ancak Osmanlı idaresine göre bu açıklama yeterli değildir, zira bu durumda bölgede uzun süre kalan diğer kişilerin de benzer şekilde etkilenmesi beklenirdi. Bu nedenle Osmanlı yönetimi, esirlerin kasten kör edildiği yönündeki görüşünü sürdürmüştür. Ayrıca, her yeni malul esir kafilesiyle birlikte sağlıklı ve dayanıklı birçok askerın benzer biçimde görme kaybı yaşadığı tespit edilmiştir.⁴²

20. Kolordu Komutanlığı tarafından Erkan-ı Harbiyeye 3 Ağustos 1919 tarihinde gönderilen raporda, Tel El-Kebir Garnizonunda her iki gözü çıkarılan üç erin ifadeleri yer almaktadır. Raporda, kamplarda görev yapan tabiplerin büyük bölümünün Ermeni olduğu belirtilmiştir. Bu durum, esirlerin yalnızca askerî kimlikleri nedeniyle hedef alındıkları yönündeki değerlendirmelere dayanak oluşturmuştur. Harbiye Nezaretine iletilen benzer nitelikte birçok rapor bulunmaktadır. Harbiye Nezareti Muamelat-ı Zatiye Müdürlüğüne 1 Eylül 1919'da Erkan-ı Harbiye Başkanlığından iletilen ve esir askerlerin ifadelerini içeren raporda askerlerin adları, memleketleri, medeni durumları, nasıl esir düştükleri, buldukları kampların isimleri, sağlık durumları, gözlerinin nasıl kör edildiği, kamplardaki yaşam koşulları, hastanelerdeki tedavi süreçleri, beslenme biçimleri ve sıvı alma durumları hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Eylül 1918'de Filistin Cephesi'nde esir düşen Boyabadlı Arif oğlu Mehmet Ali, Boyabatlı Ali oğlu Fehmi ve İskilipli Mustafa oğlu Ali, bilgisine başvurulmuş esirlerden yalnızca birkaçıdır. Bu askerlerin ifadelerine göre önce Kantara'da tedavi edilip ardından Tel El-Kebir'e sevk edildikleri ve kullanılan ilaçların ardından görme yetilerini kaybettikleri belirtilmiştir.⁴³

Tel El-Kebir Kampına yerleştirilen üç asker, maluliyetleri sonucu görme yetilerini kaybettikleri yönünde ifade vermiştir. Bu askerlerden ilki, 1896 doğumlu Boyabatlı Mehmet Efendi'dir. 26 Temmuz 1919 tarihli ifadesine göre Mehmet Efendi, Salt Cephesi'nde 48. Tümen 5.

⁴¹ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 173/112, 14 Ağustos 1335.

⁴² Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/39, 10 Ağustos 1335.

⁴³ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 100/25, 2 Ağustos 1335.

Süvari 5. Alay 5. Bölükte görev yapmaktayken 19 Eylül 1918'de, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü gerçekleşen düşman taarruzu sırasında İngilizlere esir düşmüştür. Esir alındıktan sonra diğer askerlerle birlikte önce Kantara'ya götürülmüştür. Burada gözlerinde ağrı hissedince İngiliz doktorlarına muayene olmuş, muayene sırasında bir İngiliz doktorun yanı sıra Halepli bir doktorun da bulunduğu, ancak bu kişinin kimliği ve dini mensubiyetine dair kesin bilgi bulunmadığı belirtilmiştir. Tercümanların tamamının Ermeni olduğu kaydedilmiştir. Muayenenin ardından Kantara Hastanesine sevk edilerek tedaviye başlanmıştır. Mehmet Efendi'nin ifadesine göre bir Arap sıhhiye eri, gözlerini yıkayabileceğini söyleyerek göz kapaklarını açtırmış, bu sırada gözlerine ilaç dökmüştür. Uygulama sonrasında sağ gözünde yanma hissi ve yoğun sulanma oluştuğunu, kısa süre içinde her iki gözünün de kapandığını ifade etmiştir. Yaklaşık 60 gün Kantara'da kaldıktan sonra Tel El-Kebir'e nakledilmiştir. Tel El-Kebir Hastanesinde İngilizlerin gözetiminde çalışan Türk esir doktorları Yüzbaşı Mustafa ve Yüzbaşı Dr. İbrahim bulunmasına rağmen, muayenelerin İngiliz doktorları tarafından yürütüldüğü belirtilmiştir. Günlük olarak 3-4 kez gözlerine ilaç damlatıldığı, ancak tedavinin bir sonuç vermediği ifade edilmiştir. Esirin beyanına göre ilaçlar 3-4 çeşit olup mor ve yeşil renkteydi, içeriği hakkında ise bilgi bulunmamaktaydı. Bazı ilaçların gözlerinde yanma, bazılarının ise göz yaşarmasına yol açtığı belirtilmiştir. Kampta çok sayıda görme kaybı yaşayan askerin bulunduğu, bir çadırda bir araya getirilen bu askerlerin bakımının Türk esirleri arasındaki sıhhiye neferleri tarafından sağlandığı rapor edilmiştir.⁴⁴

Tel El-Kebir Kampında bulduktan sonra esaretten dönen üç âmâ askerden bir diğeri Ali oğlu Fehmi'dir. 26 Temmuz 1919 tarihinde verdiği beyanında, gözlerinin nasıl görmez hâle geldiğini ayrıntılı biçimde aktarmıştır. Esir olmadan önce gözlerinde herhangi bir sorun bulunmadığını, ancak esir alındıktan sonra Kantara'ya getirildiğinde sıtma hastalığına yakalandığını ve bu hastalığı kısa süre içinde atlattığını ifade etmiştir. Kantara'da yaklaşık yirmi gün kaldıktan sonra Tel El-Kebir'e sevk edilmiştir. Bu süreçte zayıf düşmesi nedeniyle viziteye çıkarak doktor tarafından reçete edilen ilacı kullanmıştır. Yaklaşık bir ay sonra gözlerinde hafif bir ağrı belirmiş, bu nedenle hastaneye sevk edilerek gözlerine ilaç uygulanmıştır. Ancak ilacı kullandıktan sonra gözlerinin kapanarak bir daha açılmadığını ifade etmiştir. Kampta, Fehmi gibi görme yetisini yitirmiş birçok asker bulunduğu belirtilmiştir. Fehmi'nin bildirdiğine göre kampta, her biri yaklaşık yüz kişilik kapasiteye sahip on iki çadır dolusu, görme yetisini kaybetmiş asker bulunmaktaydı.

Esirler Kantara'ya ulaştığında, Hristiyan, Musevi ve Arap askerler Türklerden ayrılmıştır. Kampta Ermeni uyruklu bir kişi de bulunuyor ve kendi hemşerisi olan bir tercüman tarafından sürekli desteklenmiştir. Fehmi, esaretten dönen birçok askerin kendisi gibi göz hastalıklarıyla döndüğünü söyleyerek bunun sebebini yedikleri yemeklere ve içtikleri suya bağlamıştır. Zira esirlerin tükettikleri tüm gıda ve içeceklerin ilaçlı olduğu tahmin ediliyordu. Esirin anımsadığı kadarıyla ilk uygulanan ilaç deniz suyu rengindeydi. Daha sonraki ilaçların renklerini tam olarak göremediği için bilememekteydi. İlaçlar, İngiliz doktorlar tarafından esaret altındaki Osmanlı uyruklu doktorlara verilmekteydi. Türk doktorları ise bu ilaçları Türk askerlerinin gözlerine uygulamaktaydılar. Askerler, gözlerinin açılmasının aksine ilaçların hiçbir yararını görememişlerdi. Yaşananları Türk doktorlarına bildirdiklerinde, doktorlar "Ne yapalım oğlum, biz de emir kuluyuz, bize verdikleri ilaç budur, kullanacaksınız." şeklinde bir yanıt vermişlerdi.⁴⁵

⁴⁴ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/44, 26 Temmuz 1335.

⁴⁵ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/44, 26 Temmuz 1335.

Esirlerin Mısır'daki kamplarda bir bahane ile kör edilmesinin arkasında insan haklarıyla bağdaşmayan basit sebepler ve ahlaki temelden yoksun gerekçeler yatmaktaydı. İngiliz binbaşılıarı, kamplara gece vakti gelerek hâlâ görme yetisini kaybetmemiş esirlerin olup olmadığını sorguluyorlardı. Esirlerin gözlerinin çıkarılmasının önemli nedenlerinden birinin, kaçışlarını engelleme amacı taşıdığı düşünülmekteydi. Gözleri kör olan esirlerin kamptan kaçmaları mümkün değildi. Fehmi, gözlerinin bilerek çıkarıldığına inanmıştı. İngiliz subayı, esirlerin gözlerine ayna tutarak onları derhâl ameliyathaneye göndermekteydi. Ameliyat öncesinde esirlere gözlerindeki dumanın silineceği söyleniyor ve bu işlem kaşık benzeri bir aletle gerçekleştiriliyordu. Fehmi, gözleri kör edilmeden önce arkadaşlarının başına gelenleri bizzat görmüştü. Nablus çevresinde esir düşen Fehmi, görme yetisini ne şekilde kaybettiğini, esir olmadan önce herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığını ve gözlerindeki problemin ilk ne zaman çıktığını şöyle ifade etmişti.⁴⁶

Esir olmazdan evvel gözlerimdi hiç ağrı yoktu. Esir olup bizi Kantara'ya getirdikleri vakit Kantara'da beni sıtma tutmaya başladı. Bir müddet sonra sıtma geçti. Yirmi gün kadar Kantara'da oturduktan sonra Tel El-Kebir'e bizi getirdiler. Tel El-Kebir'de zayıflıktan dolayı ayak vizitesine çıktım. Doktordan ilaç içtim. Aradan bir ay geçtikten sonra gözlerim hafif ağrımaya başladı. Hastaneye yattım. Hastanede gözlerime ilaç döktüler, gözlerim derhâl kapandı, bir daha açılmadı.

Mısır'da esaret döneminde iki gözü kör edilen bir asker de Kel Pehlivan Oğulları'ndan Mustafa oğlu Ali Çavuş'tu. 26 Temmuz 1919 tarihli beyanında, gözlerinin kör edilmesine ilişkin çarpıcı ayrıntılar aktarmıştır. Ali Çavuş, 19 Eylül 1918'de, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü Filistin Salt Cephesi'nde İngilizlere esir düşmüştür. İlk olarak Kantara'ya sevk edilen askerler, daha sonra Tel El-Kebir'e gönderilmiştir. Diğerleri gibi, esaretten önce Ali Çavuş'un gözlerinde herhangi bir rahatsızlık bulunmamaktaydı. Kampa girmesinden kısa bir süre sonra gözleri, tedavi bahanesiyle çıkarılmıştır.

Esaret hayatının başlangıcında, esirlerin sürekli kalacakları kamplara ulaşınca kadar yolda ciddi zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Ancak yol boyunca gözlerinde herhangi bir ağrı hissetmemişlerdir. Yalnızca Kantara'ya vardıklarında gözlerinde hafif bir rahatsızlık hissetmişler ve burada İngiliz doktorlarıyla, kendileri gibi esir olan Türk doktorları tarafından muayene edilmişlerdir. İngiliz doktorlarının hazırladığı ilaçların esirlerin gözlerine uygulanması sonucunda şişlik ve ağrı meydana gelmiştir. Kantara Hastanesinde 60 gün boyunca, Ali Çavuş'un gözlerine baştabip tarafından iki kez ilaç akıtıldığında, gözleri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Her gün en az üç kez askerlerin gözlerine ilaç uygulaması yapılmaktaydı. Kantara'dan diğer hasta esirlerle birlikte Tel El-Kebir'e götürülmüş ve gözleri görmeyen hastalar için ayrılan koşullara yerleştirilmiştir. Tel El-Kebir Hastanesindeki süreleri boyunca da günde üç defa gözlerine ilaç sürülmüştür. Sadece bir çadırda, iki gözünü kaybetmiş 74 asker bulunmaktaydı. Tüm çadırlar, gözleri oyulmuş askerlerle dolup taşıyordu. Esirler arasında gözlerini yitirmiş Ohannes adında bir Ermeni de bulunmaktaydı. İngilizler, âmâ koşullarında da tercüman olarak Ermenileri kullanıyordu. Türk esirlerinden seçilen sıhhiye erleri ise diğer Türk askerlerinin ihtiyaçlarını karşılıyordu.⁴⁷

⁴⁶ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/44, 26 Temmuz 1335.

⁴⁷ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/44, 26 Temmuz 1335.

Beypazarı Gençali köyünde 1899'da doğan Deli Ömer'in oğlu Abdullah'ın esaret sonrası vermiş olduğu ifade, diğer esirlerin beyanlarını doğrulamaktadır. 27 Temmuz 1919'da alınan ifadesi, Ankara 13. Tümen Asker Alma Başkanlığına bir rapor olarak sunulmuştur. 72. Alay Hücum Bölüğünde görev yapmaktayken Ekim 1918'de Nablus livasında, Taberiye Gölü yakınlarında İngilizlere esir düşen Abdullah önce Cenin'e, ardından Kantara ve Tel El-Kebir'e sevk edilmiştir. Daha önce gözlerinde herhangi bir sorun bulunmadığını ifade eden Abdullah, Tel El-Kebir Hastanesinde nasıl malul kaldığına, tedavi sürecinde kimler tarafından ve nasıl tedavi edildiğine, tedavi eden doktoru tanıyıp tanımadığına ve doktorun tabii olduğu devlete dair sorulara şu şekilde cevap vermiştir:⁴⁸

Esarete iken kendiliğinden gözlerim ağrımaya başladı. Hastaneye düştüm, yalnız ben değil birçok arkadaşım da bu suretle hastalandılar [...]

Gözlerime ilaç sürüp yıkamak suretiyle tedavimize teşebbüs edildi. Beni ve benden başka hastanede bulunan arkadaşlarımı bizzat bizim Türk ve Osmanlı doktorları tedaviye çalıştı. En ziyade tedavimize itina eden Osmanlı doktoru Binbaşı İbrahim Hakkı Bey olup kendisi bizzat tedavimize fazlaca çalıştığı gibi oradan yani esaretten hin'ül infisalımızda (ayrıldığımızda) arkadaşlarıma ve bana ellişer kuruş para verdi.

Göz hastanesi altı, yedi çadırdan ibaretti. Bunlara da Osmanlı doktoru olup rütbesini iyice bilemediğim Mustafa Bey ile evvelce ismini arz ettiğim doktorumuz Sertabib İbrahim Hakkı Bey bakıyor, bazı doktorlar da İngiliz doktorları tarafından hasta ile hastaneleri teftiş ediliyordu. İlaç falan vermek suretiyle tedaviye bizzat el sürmezlerdi. Ameliyat vasıtasıyla gözleri çıkarmak icap edenler için İngiliz doktorlarının emriyle bizim isimlerini zikrettiğim doktorlar tarafından hastalardan icap edenin gözü çıkarılırdı. Ameliyata İngiliz doktorları el sürmezdi. Yalnız reçete yazarlardı. Gerek hastanede gerekse sair mahallerde esir bulunduğum müddet zarfında hiçbir suretle bed (kötü) muamele görmedim [...]

Gazze Cephesi'nde İngiliz güçleri tarafından esir alınan Üsteğmen Halit Efendi, esaret sürecinde gözlerinin ne şekilde kör edildiğine dair 19 Temmuz 1919 tarihli bir ifade vermiştir. Bu ifade, 20. Kolordu Komutanlığınca Erkan-ı Harbiyeye gönderilmiştir. 13 Kasım 1919 tarihinde Gazze'nin Makara köyü yakınlarında yaralı olarak esir düşen Halit Efendi, uzun bir yolculuğun ardından ilk olarak Mısır-ı Cedid Osmanlı Esir Hastanesine nakledilmiştir. İyileşmesinin ardından ise İskenderiye'deki Seydi Beşir Kampına gönderilmiştir. İfadesinde gözlerinin çıkarılmasına ilişkin şu açıklamaları yapmıştır:⁴⁹

Hin-i esaretimde efrad kamplarında efradımızın iâşesi gayr-i muntazam hatta turşu yemeği verildiğini ve efradımızı bu az gıda ile ağır hizmette her gün için üç beş saat çalıştırdığını ve hastalanan efradımızın tedavisine bakmak üzere Ermeni ve Rum etibbalarını (doktorlarını) istihdam ederek efradımızın %30'unun gözlerini [kör ettiklerini] ve %15-20'sini de zehirleyerek öldürdüklerini işitiyorduk. Hatta bu husus

⁴⁸ Anlatım bozuklukları giderilmiş ve noktalama işaretleri eklenmiştir. Bkz. Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/32, 30 Temmuz 1335.

⁴⁹ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/40, 19 Temmuz 1335.

için Türk üserâ kumandanları İngilizlere müracaat ettiler. Ve sonra Türk doktorları gönderdiler.

Mısır'da maruz kaldığı uygulamalar sonucunda görme yetisini kaybeden bir askerin ifadesine dair bir başka rapor, 26 Temmuz 1919 tarihinde Erkan-ı Harbiyeye sunulmuştur. İngilizlere esir düşüp daha sonra serbest kalan Sincanlı 48. Tümen 152. Alay 2. Taburundan Hüseyin oğlu Osman, beyanında gözlerinin zorlayıcı tıbbi müdahaleler sonucunda alındığını ifade etmiştir. Bu rapor, 17 Temmuz 1919 tarihinde Eskişehir Asker Alma Şubesinden 1. Kolordu Asker Alma Başkanlığına gönderilen bir yazının ekinde yer almaktadır. Savaş süresince diğer milletlere mensup esirlerin benzer bir muameleye tabi tutulmadan ülkelerine dönebildikleri dikkat çekicidir. Türk esirlerinin gözlerine yönelik bu uygulamalar, farklı milletlerin esirlerine yapılan muamelelerle kıyaslandığında sert nitelikteydi. Sağlıklı gözleri bulunan askerlerin, görünürde tedavi amacıyla yapılan ilaç uygulamaları sonrasında görme yetilerini kaybettikleri, bazı vakalarda ise gözlerinin cerrahi müdahalelerle alındığı raporlarda yer almaktadır. Hüseyin oğlu Osman da Mısır'da geçirdiği bir operasyon sonucunda her iki gözünü kaybeden esirlerden yalnızca biriydi. Osman, İngilizlerden gördüğü muameleye ilişkin olarak 4 Temmuz 1919'da Sincanlı Asker Alma Şube Başkanlığına verdiği beyanında, gözlerinin nasıl malul hale geldiğini şu şekilde açıklamıştır:⁵⁰

Efendim esir düştüğüm zaman gözlerim sağlam idi. Bizi İskenderiye civarında Tel El-Kebir'de 5 numaralı tele koydular. Biz 300 kişi idik. Bir gün bizi havuz banyosuna soktular. Meğer havuzun içerisine birtakım ilaçlar koymuşlar. Havuzdan çıktıktan sonra gözlerimiz şişti, bozuldu sonra 7 numaralı hastaneye yatırdılar. Bizimle esir düşen İslam askerleri orada esir bulunurdu [...]

Gözlerimizin neden böyle olduğunu sorduğumuzda yıkanıtığınız havuza asit fenik gibi bazı şeyler koymuşlar. Diğer civarımızda bulunan diğer 13 kişinin de bizim gibi gözlerinin bozulduğunu gördük ve anladık. Mezkûr 7 numaralı hastanede 5 gün kaldıktan sonra İngiliz doktorları bizleri ameliyat yapacağız diyerek [ve] yapılarak gözlerimizin pınarını çıkartarak bu vecihle bizi gözden alil bıraktılar. Dokuz ay hastanede kaldık. Ba'de (daha sonra) bizi bu tarafa sevk ettiler.

Kastamonu vilayetinin Küre nahiyesine bağlı Salcı köyünde 1875 yılında doğan, evli ve bir kız çocuğu bulunan Onbaşı Mustafa oğlu Ömer, Tel El-Kebir Kampında görme yetisini kaybeden esirlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Hangi kıtada, nerede ve hangi koşullar altında esir alındığı, gözlerinin ne şekilde kör edildiği ve daha önce herhangi bir göz rahatsızlığı bulunup bulunmadığına ilişkin olarak Ankara Sevk ve Misafirat Komisyonu Başkanlığına hitaben şu bilgileri sunmuştur:⁵¹

Efendim Maan'da hat boyunda muhafız idim. Ricatte Şam civarında düşman bizi esir aldı. Esir olduktan sonra Mısır civarında Tel El-Kebir'e götürdüler. Esir olmadan evvel gözlerimde hiçbir şey yoktu. Hatta esir olub Tel El-Kebir'e gittikten sonra üç ay hiç göz hastalığı görmedim. Tel El-Kebir'de bir gün gözlerim kendi kendine şişmeye başladı. Doktora çıktım. Muayeneden sonra ilaç akıttı. Sekiz gün mütemadi surette

⁵⁰ Ayrıca göz kaybının esarete gerçekleşmesi sebebiyle esaret sonrası emeklilik işlemlerinin yapılması için İzmir Merkez Hastanesi sıhhiye heyetine gerekli yazılar yazıldı. Bkz. Genelkurmay ATASE Arşivi, *İHK*, 90/30, 4 Temmuz 1335; *İHK*, 173/43, 19 Temmuz 1335.

⁵¹ Genelkurmay ATASE Arşivi, *İHK*, 90/39, 10 Ağustos 1335.

günde üç defa olmak üzere ilaca devam edildi. Dokuzuncu günü beni ameliyata götürdüler. Meğerse anladık ki ameliyathanede benim gözlerimi çıkaracaklar. Tercümana dedim ki 'Ben gözlerimi çıkartmam karşında bir yazı göster. Görmezsem ve okuyamazsam o zaman gözümü çıkarınız.' dedim ise de dinlemediler. Çok ısrar ettim. Bunun üzerine tercüman dedi ki 'Senin gözlerini çıkarmayacaklar, yalnız göz çanaklarını kaldıracaklar, bu suretle ameliyat yapacaklar.' dedi. Bu esnada burnuma ruh koklattılar bayılınca gözlerimi çıkardılar. Sedye ile beni koğuşa getirdiler [...]

Ameliyat yapan doktorun ismini bilmiyorum fakat İngiliz olduğunu biliyorum. Tercüman dediğim Ermeni'dir. Zaten tercümanlar hepsi Ermeni'dir [...]

Ameliyat sol gözüme yapıldı ve gözüm çıkarıldı. Bu sıralarda sağ gözüm biraz görüyordu. Bu sağ gözüme de üç damla mor, yeşil gibi bir ilaç akıtıldı. Bunun üzerine bütün arkadaşların akıbetine ben de uğradım. Yani her iki gözden ben de mahrum kaldım.

Benim gibi gözden mahrum kalmış çok arkadaşlar vardı. Mısır civarında mecruh esirler 37.000 kişi olduğu ve bunun hep gözlerinden âmâ kaldıkları hep biliyorlar.

Efendim, Türkiye esirlerinden başka Mısır civarına Duşomba'da kör olan yoktur. Ahaliden ve oranın muhitinde yaşayanlardan Türk esirlerinden başka kör olan ben görmedim. Elbette bunda mahsus yapılmaktadır [...]

Hatta herkes söylüyor ki İngilizler içtiğimiz sulara varıncaya kadar ilaç döküyorlar... Pek açlık hissedemiyor isek de yediklerimiz pek pena yapılmış yemeklerdir. Sabahları çay diye bulanık suyu, öğleyin çorba yerine buğday danesi, akşam sıcak suyu verirdi. Bununla ne yapalım geçirdik... Gözlerimin böyle kalmasına sebep. Olanların Allah gözlerin kör etsin başka ne söyleyeyim.

Tel El-Kebir Kampı'ndan esaretten dönen İskilipli Onbaşı Mustafa oğlu Osman, esaret öncesinde gözlerinde herhangi bir rahatsızlık bulunmadığını şu sözlerle ifade etmiştir:⁵²

Seferberlik bidayetinde Edirne Jandarma Alayında idim. Sonra 2. Kolordu karargâhına muhafız olarak geçtim. Kolordu ile beraber Çanakkale'ye gittim. Bilahare Kafkas Cephesi'ne kolordu ile beraber gittim. Sonra da kolordu ile beraber Arabistan'a Salt Cephesi'ne gittim. Halep'te geçen sene esir oldum.

Esir olduktan sonra Tul-ı Kerim, Ramla, Kantara'ya götürdüler. Kantara'da iki ay kadar kaldım. Kantara'ya varıncaya kadar gözlerimde hiçbir ağrı yoktu. Kantara'ya vardığımızda bizden evvel esir olan arkadaşlar, İngilizlerin ilaç yedirmekte olduklarını söylediler. Ve İngiliz kumandanı bunların içerisinde gözleri gören var mıdır diye kendi tercümanı vasıtasıyla askerimize sordu. 'Geceleyin biraz daha görenler vardır.' diye cevap verilince İngiliz kumandanı da çift damarları olanlar varsa daha biraz görmediğini işitmişlerdir. Ben Kantara'da dururken gözlerimde bir kaşınma gibi bir sızı hissettim, viziteye doktora çıktım. Doktor beni hastaneye götürdü. Hastanede ismini bilmediğim

⁵² Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/39, 10 Ağustos 1335.

bir Ermeni doktoru gözlerime ilaç koydu. Bu ilaç gözlerime konduğu saatte gözlerim şişmişti, kapandı. Bir daha gözlerim açılmaz oldu. Günde bu ilaçtan gözlerimize üç defa akıtırlardı.

Mustafa oğlu Osman, gözlerine damlatılan ilaçların rengine, koğuşundaki hizmetlilerin kimler olduğuna, kendisini muayene eden doktorlar ve tercümanların kimliklerine, aralarında gayrimüslim asker bulunup bulunmadığına ve Kantara'dan sonra hangi yere götürüldüklerine dair soruları aşağıda belirtilen şekilde yanıtlamıştır:⁵³

İlaçların birkaç türüsü vardır. Kırmızı, mavi gibi renklerdir. Gözlerimiz kapandıktan sonra ilaçların renklerini bir daha fark edemedim. Kantara'da iken koğuşlarda Mısır Arapları hizmet ederlerdi. Adamakıllı bizi muayene eden yoktu. Bir defa gelir birtakım ilaçlar verirler, giderlerdi. Bunlar da İngiliz adamlardır. İsimlerini bilmiyoruz. Tercümanlar hep Ermeni'dir. Üzerlerinde İngiliz elbisesi vardır. Bizim koğuşlar âmâ ile dolu idi. İçimizde gayrimüslim yoktu. Hep Müslim'dir [...] Kantara'dan sonra Tel El-Kebir'e getirdiler. Yemek içmek hususunda hiç sormayınız. Sabahları çay yerine sıcak su, öğlen tuzsuz buğday, akşamleyin çay ki şekersiz. Tel El-Kebir'den Nisan sene 35'te (1919) hareket ettik. Vapurla İstanbul'a çıkardılar. İstanbul'da Haydarpaşa Hastanesinde iki ay kadar yattım. Oradan da buraya sevk ettiler.

Osmanlı Devleti, İngilizlerin esirlerin gözlerinin bölgesel koşullar nedeniyle kör olduğu yönündeki iddiasını hiçbir zaman kabul etmemiştir. Devlet yetkilileri, kamplarda birçok Türk esirinin gözlerinin kasten çıkarıldığını düşünmekteydi. Nitekim pek çok esir, gözlerini yitirmiş halde vatanına dönmüştür. Bu durum, Türk milleti açısından yanıtlanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmiştir: Mısır'da göz hastalıkları ne ölçüde yaygındı? Bu hastalığa yakalanan kişi sayısı ne kadardı? Gözlerinde ağrı hisseden her esir, sonucunda görme yetisini mi kaybediyordu? Göz ağrısı yaşayan kişilerin gözleri, tedavi edilmeden mi çıkarılıyordu? Esirlerin gözlerinin çıkarılmasına ilişkin merak edilen tüm bu sorular, esaretten dönen askerlere yöneltilmiş ve aşağıda belirtilen yanıtlar elde edilmiştir:⁵⁴

Efendim her gözü ağrıyan kör olması lazım gelmez. İki günde, beş günde hemen kör olmak lazım gelmez. Benim burada oturan bir arkadaşım Ömer Onbaşı'nın gözüne dikkat ediniz sol gözünü zorla çıkardılar. Elbette bunun bir hikmeti vardır. Bizim gördüğümüz ve bulunduğumuz civarlarda ahaliden olsun öyle körler görmedik. Oralarda göz hastalığı olsa onların da bizim gibi gözleri kör olması lazımdı. Yukarıda söylediğim gibi gözlerimizde arka bir kaşıntı neticesi olarak gözlerimize birtakım ilaçlar akıtılmakla derhal gözlerimiz şişip kapanması bir oldu. Ve bu suretle her iki gözden mahrum kaldım.

8. Kolordu Mürettib Tümen Karargâhı askerleriyle, Karacabey'e bağlı Selimiye Mahallesi'nden Veli oğlu Ali'nin 4 Mayıs 1919 tarihinde verdiği ifadede, gözünün ne şekilde çıkarıldığı aşağıda belirtilen surette açıklanmıştır:⁵⁵

⁵³ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/39, 10 Ağustos 1335.

⁵⁴ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/39, 10 Ağustos 1335.

⁵⁵ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 96/132, 4 Mayıs 1335.

[...] Karargâh efradından sekiz on kişi ile Şam civarında esir olarak ve şimendifere rakiben Kantara yoluyla Mısır'a sevk edildik. Mısır'da tel örgüler içerisinde tevkif ettiler. Hastalananları hastaneye gönderdiler. Hastanede esna-yı tedavimizde sabahleyin kalktığımızda mualeceli (ilaçlı) su ile yüzümü yıkattırıp dört beş saat sonra bir göz ağrısına mübtela oluyorduk. Ve bir müddet sonra hastalığımız tahfif edeceği yerde bilakis Osmanlı etbasından olub İngilizlere iltica eden Ermeni tabibleri, garezine mebni birtakım mualeceler gözlerimizi büsbütün kör etmeye sebebiyet verdirmek üzere tedavi etmeyüb bir ay ameliyat ameliyathaneye götürüb gözlerimizden mahrum bırakıyorlar. Ve ben de bir gözümden mahrum olduğum gibi alel tahmin 500'e karib (yakın) iki gözünden mahrum Osmanlı askeri vardır. Ve tedavimiz için salif-ül arz etbaya istirhamda bulunuyor isek de 'Siz Ermenilere zulüm yaptınız, biz de sizin böyle gözlerinizi çıkarub intikamımızı alacağız' diye söylediler [...] Yevmiye tahminen 500 gram ekmekle bir miktar bakla ve cüz'i miktarda mercimek ile takviye edilirdik.

Raporlara göre görme kaybı, yalnızca Mısır kamplarında tutulan esirlerle sınırlı kalmamış, Halep'te esir alınan kişilerde de görülmüştür. Bu durum, kamplarda görev yapan Ermeni doktorları ve hemşirelerinin varlığıyla ilişkilendirilmiş, bazı kaynaklarda, Ermeni sağlık personelinin Türklere karşı olumsuz tutumlarıyla açıklanmıştır. Halep'in işgali sırasında Halep Hastanesinde tedavi gören Kalecik'in Şeyh Şamil köyünden Er Mustafa oğlu Hasan, gözlerinin nasıl kör olduğuna dair 10 Ağustos 1919 tarihli ifadesinde ayrıntılı bilgiler sunmuştur. Halep'te dokuz ay kalan bu esir daha sonra İstanbul'a gönderilmiştir. Hastanede İngiliz doktorlarının bulunmadığı, bu dönemde yalnızca Arap doktorları tarafından muayene edildikleri ifade edilmiştir. Hastalar arasında Müslüman olmayan kimseye rastlanmadığı da belirtilmiştir. Mustafa oğlu Hasan, esir alındığı dönemde hangi kıtada bulunduğu, nereye götürüldüğü, gözlerinin ne zaman görmez hâle geldiği ve esir olmadan önce gözlerinde herhangi bir sorun olup olmadığı gibi sorulara aşağıda belirtilen şekilde yanıt vermiştir.⁵⁶

Efendim Haleb'de inzibat bölümünde idim. Gözler ağrımaya başladığı vakit Haleb'de hastaneye yattım. Hastanede gözlerim fazla ağrımaya başladı. Bu esnada bizim Türkiye askeri Haleb'i terk etti. İngilizler Haleb'i işgal edince bize bakan olmadı. Ara sıra bir Ermeni doktoru gelir bize bakardı. Hastanedeki Ermeni kızlar vasıtasıyla gözlerimize ilaç aktırlardı. Fakat gözlerim her ne kadar ağrıyor ise de gözlerim sağlam ve görüyordum. Şerif geldi bizi teslim aldı. Bu sıralarda hastanedeki Ermeni kızlardan birisi güya yanlışlıkla gözlerime tentürdiyot akıttı. Üç gün sonra gözlerim kapandı. Sonra İngiliz sertabibi geldi sordu. Ben de yanlışlıkla gözlerime tentürdiyot akıtmışlar dedim. Bilahare beni bu hastaneden kaldırdılar, Haleb'teki Ramazaniye Hastanesine gönderdiler. Gözlerinden muzdarip 40 kişi kadar vardı. Beni de yıkadılar, diğerlerini İngilizlerle başka yere götürdüler. Şerif gelüb bizim hastaneyi teslim aldıktan sonra bizim Türk doktorları gelip gözlerimize bakmaya başladılar ise de [...] vakit geçmiş birkaç gün evvelisi elimize geçse idiniz gözlerinizi iyi ederdik dediler. Doktorun ismini hatırlamıyorum yüzbaşı rütbesinde Boşnak idi. Haleb'de dokuz ay yattım. Bundan sonra İstanbul'a sevk ettiler, İstanbul'dan da buraya sevk ettiler.

⁵⁶ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 90/39, 10 Ağustos 1335.

120. Alay Komutanı yarbayın beyanına dayanılarak Merkez Kumandanlığından Üserâ İşleri Şubesine iletilen 20 Şubat 1921 tarihli raporda, askerlerin gözlerinin çıkarılmasına ilişkin olay ele alınmıştır. Kamplarda, özellikle erlerin bulunduğu hastanelerde, gözlerin çıkarılması meselesi askerler arasında yaygın biçimde konuşulan bir konu hâline gelmiştir. Esirlerden elde edilen bilgilere göre erlerin kaldığı hastanelerde görev yapan bazı Ermeni doktorların, bazı hasta erlerde görme kaybına yol açtıkları ifade edilmiştir. 16. Tümen Komutanı albayın 8 Mart 1921 tarihli beyanında olaylar şu şekilde aktarılmıştır:⁵⁷

Bu bâbda katî bir fikir dermeyanı mümkün değildir. Ancak Mısır efrâd kamplarında beledî olan sârî bir göz hastalığından birçok efradımız malul olmuşlardır, bu hastalığın mahiyet ve suret-i husûl ve intişarı hakkında birçok rivâyât deverân etmiş ise de herhâlde mezkûr ordugâhlarda ifâ-yı vazife etmiş olan etibbâ-yı Osmâniyenin mütâlaâtını almak muvafık olacağını zannedirim.

Kahire Hastanesinde gözleri çıkarılan askerlerin sayısının belirli bir düzeye ulaştığı ve ölüm vakalarının artış gösterdiği rapor edilmiştir. Hastanede göz rahatsızlığı bulunan askerlerin kornea tabakalarının delindiği ve göz bebeklerinin çıkarıldığı bildirilmiştir. Birinci esir kafilesiyile yurda dönen Yüzbaşı Salih Efendi, söz konusu hastanede bulunarak bu olaylara tanıklık eden subaylardan biridir. Hastanede tedavi gören Dr. Yüzbaşı Süreyya ve Şükrü Bey, doktorun haftada yalnızca bir kez viziteye geldiğini ifade etmişlerdir. Süreyya Bey, 5/40 tansiyonuyla taburcu edilmiştir. İkinci esir kafilesiyile dönen ve bir ayağından ameliyat geçiren Binbaşı Mustafa Bey ise Kahire Hastanesinde esirlere yönelik muamelelere, yemeklerin yetersizliğine ve kamplardaki düzensizliklere ilişkin gözlemlerini aktarmıştır.⁵⁸

Mısır'dan İzmir'e ulaşan ve çeşitli göz rahatsızlıkları ya da diğer hastalıklardan etkilenen askerler, tedavi altına alınmıştır. Bu kişiler, memleketlerine gönderilmeden önce İzmir Merkez Hastanesinde tedavi edilmiştir. Sakat olarak mübadele edilen bu askerler, 13 Mart 1919 tarihi itibarıyla hastalık türleri ve nedenlerine göre sınıflandırılmıştır. Birinci ve ikinci kafilelerle İzmir Merkez Hastanesine yerleştirilen esirlere, görme kaybının ne zaman ve nerede ortaya çıktığı ile tedavi sürecinde uygulanan ilaçlardan herhangi bir fayda görüp görmediklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Alınan yanıtlar aşağıda sunulmuştur.⁵⁹

⁵⁷ Genelkurmay ATASE Arşivi, BDHK, 4609/13, 8 Mart 1337.

⁵⁸ Genelkurmay ATASE Arşivi, BDHK, 313/1269, 27 Ağustos 1332.

⁵⁹ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 82/1, 3 Mart 1335.

Tablo 1: Mısır Kamplarında Gözleri Kör Edilen Esirlerin İfadeleri⁶⁰

Esir	Soru	Cevap
Hasan oğlu Mehmed Edirne, Kırkkilise Dereköyü köyünde 1898'de doğdu. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözünü Mısır'da esareti esnasında kaybetti. Emeklilik hakkı kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	Mısır'da esir idim. Kantara nam mahale götürdüler. Yol ve fabrikada çalışmak esnasında iken gözlerim ağrıdı. Nihayet hastaneye götürdüler. Tedavi altına alındım.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bir Ermeni doktor tarafından tedavi edildim. Tedavi esnasında gözlerim görmez oldu.
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaçtan hiçbir fayda görmedim.
Mustafa oğlu Ahmed İznik kazası Şarkkiye köyünden 1300'de doğdu. 2. Kolordu 59. Alay 1. Taburunda esir düştü. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Gözlerinde trahom neticesi kesafet korne-i münteşire (korneadaki beyaz leke, leucoma) mevcut olup gözlerini ebediyen kaybetti. Hastalığı esaret esnasında aldığından emeklilik hakkı kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	İki buçuk sene evvel muharebe esnasında esir düştüm. Mısır'a götürdüler. Mısır'da esaretim esnasında gözlerime hastalık arız oldu (Musallat oldu). Hastaneye götürdüler.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bir Ermeni doktoru tedavi etti. İlaç döktü, bilahare alil (hastalıklı) oldum.
	İlaçtan ne fayda gördün	Bir parça faydası dokundu. Hemen yuvaşuk ettiler. Büsbütün görmez oldum.
İbrahim oğlu Mustafa Afyonkarahisar Çıkrık köyünde 1311'de doğdu. 15. Kolordu 57. Alay 1. Tabur askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözünü Mısır'da esaret esnasında kaybetti. Emeklilik hakkı kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	Mısır'a esir olarak gittim. Kantara nam mahalle götürdüler. Esaretim esnasında gözlerim alil oldu.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bizim esir Türk ve Ermeni doktorları tarafından bakıldım ise de [...]
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaçtan hiçbir fayda görmedim. İlaç beni kör etti.
Mustafa oğlu Ahmed Ankara Haymana Yavrucak köyünden 1895'te doğdu. 20. Kolordu 59. Alay 1. Tabur askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözünde kesafet-i korne-i münteşire neticesi gözlerini tamamen kaybetti. Bu hale Mısır'da esareti esnasında geldiğinden emekliliği hak kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	Mısır'da esir idim Kantara'da bizi çalıştıyorlardı. Orada hastalandım. Gözlerim alil oldu.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Mısır'da bizim kendi doktorlarımız baktı. Kantara'da İngilizler tedavi ettiler.
	İlaçtan ne fayda gördün	Hiçbir ilaçlarından fayda görmedim.

⁶⁰ Esirler hakkında İzmir ve İstanbul'daki hastanelerde tutulan bilgilerde farklıklar görülmektedir. Belgede sadeleştirme ve kısaltmalar yapılmıştır. Göz hastalıkları nedeniyle hastanelerde tedavi gören hastalara ait 115 ve 70 kişilik iki ayrı liste birleştirilmiştir. Bu listelerde, esirlerin hastaneden çıkış şekli, teşhisleri, hastane numaraları, doğum tarihleri, ikamet adresleri, köy veya mahalleleri, ait oldukları redif tabur daireleri, memleketleri, isimleri, lakapları, baba isimleri, rütbeleri, bölümleri, mangaları, taburları, alayları, tümenleri, kolorduları, sınıfları, vefat tarihleri, hane numaraları ve hastane numaraları kaydedilmiştir.

<p>Hasan oğlu İsmail Ankara Bostaniye Mahallesi'nde 1889'de doğdu. Hastaneye 2 Aralık 1918'de geldi. 17. Alay 1. Taburdandır. Her iki gözü birden Mısır'da esareti esnasında çıkarıldı. Emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır-ı Cedid'de esaretim esnasında gözlerime ağrı arız oldu. Hastaneye gittim. Hastanede ameliyat yaptılar, gözlerimi çıkardılar.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Ermeni doktorları tarafından gözlerim ihraç edildi, alil oldum.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçlardan hiçbir fayda görmedim.</p>
<p>Haliloğlu Salih Edirne Kırcaali'de 1889'da doğdu.</p> <p>22. Kolordu 161. Alay 2. Tabur askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Gözlerinde trahom hastalığı görüldü. Her iki göz Mısır'da esaret esnasında görmez olduğundan emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır'da esaretim esnasında gözlerime hastalık arız oldu. Doktora çıktım ilaç verdi ve ilaçtan bir fayda görmedik, alil oldum.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Ermeni doktorları tarafından tedavi edildim ise de hiçbir fayda hasıl olmadı.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçtan hiçbir fayda görmedim.</p>
<p>Ahmed oğlu Mustafa Adana'dan Hasan Hüseyinzade Mahallesi'nde 1894'te doğdu. 22 Kolordu 81. Alay</p> <p>Makineli Tüfenk Bölüğü askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Sağ gözü hastalık sonrası tamamen görmez oldu. Sol gözü Mısır'da çıkarıldı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Gazze Muharebesi'nde yaralandım ve esir düştüm. 4 ay Abbasiye Hastanesinde tedavi altına alındım. Oradan Kantara'ya gittim. Orada çalışmaktan gözlerime hastalık arız oldu, viziteye çıktım.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Bir ay tebdil-i hava Mısır'a gittim. Bir ay sonra gözlerim iyi oldu. Tekrar hastalandım hastaneye geldim, sol gözüme ameliyat yaptılar.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>Sağ gözüme de ilaç sürdülerse de hiçbir fayda görmeyerek alil oldum.</p>
<p>Mehmed oğlu Hürşid Halep Antep İbrahimli köyünden 1899'da doğdu. Gözleri trahom neticesi görmez oldu. Emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır'da esaretim esnasında un, nohut çuvalları taşıyordum Gözlerime bir hastalık arız oldu, kör oldum.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Ermeni doktorları tarafından tedavi edildim ise de bir fayda göremedim.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçtan bir fayda görmedim.</p>
<p>Halil oğlu Bekir Kütahya Tavşanlı 1884'te doğdu. Hastaneye 3 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözünü Mısır'da esareti esnasında çıkarılarak tamamen görmez oldu. Emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır'da esaretim esnasında gözlerime hastalık arız oldu ve tedavi edilemeyerek alil oldum.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Kendi kendine birisi aktı. Kimse tarafından tedavi edildim.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaç sürmediler, bir su koydularsa da tamıyla kör etti.</p>

<p>Musa İsmail oğlu Hüseyin Konya Karaman'dan Hasanda köyünden 1883'te doğdu. 22. Kolordu, 134. Alay 2. Taburundandır. Sağ gözü hastalık sonrası Mısır'da çıkarıldı ve tamamen görmez oldu. Emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır'da esaretim esnasında tel içerisinde kum çekerken gözlerimden kan geldi. Gözlerime su döktüler alil oldum.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Arap ve Ermeni doktorları bakıyorlardı. Gözümü Ermeni doktor ameliyat yaptı.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçtan hiç fayda görmedim.</p>
<p>İbrahim oğlu Akif İzmit Adapazarı Kozca köyünde 1898'de doğdu. 22. Kolordu Makineli Tüfenk Bölüğü askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü Mısır'da esareti esnasında çıkarılarak tamamen görmez oldu. Emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır'da esaretim esnasında gözlerimde ağrı hasıl olarak hastaneye gönderdiler. Orada tedavi esnasında alil oldum.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Ermeni doktorları tarafından tedavi edildim ise de hiçbir fayda hasıl olmadı.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçtan bir fayda görmedim.</p>
<p>Osman oğlu Mehmed Konya Bozkır Koçan köyünde 1898'de doğdu. 22. Kolordu 165. Alaydandır. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü Mısır'da esareti esnasında çıkarılarak tamamen görmez oldu. Emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Geçen sene Mısır'da esaretim esnasında gözlerime bir ağrı arız oldu. Hastaneye gönderdiler, orada tedavi altına alındım.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Bir Ermeni doktoru tarafından tedavi ediliyordum. Bir su döktü gözlerim kör oldu.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçtan katıyen bir fayda görmedim.</p>
<p>Esad oğlu Hamdi Kastamonu, Araç kazasının Buldurak köyünde 1896'da doğdu. Hastaneye 10 Ekim 1918'de geldi. 23. Kolordu 20. Alay 2. Tabur Makineli Tüfenk Bölüğü askerlerindedir. Her iki gözü trahom neticesi tam olarak rüyetlerini ebediyen zayı etti. Mısır'da esareti esnasında hastalığa duçar olduğundan emeklilik hakkı kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır'da esaretim esnasında gözlerim hastalandı. Doktora çıktım, nihayet tele gönderdiler. Orada tedavi esnasında gözlerim alil oldu.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Ermeni doktoru tedavi ediyordu. Göz taşı sürdü kör oldum.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçlar bir fayda vermedi.</p>
<p>Maruf oğlu Şevket Musul Kerkük, Avcı Mahallesi'nde 1884'te doğdu. 164. Alay, 1. Tabur askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Sağ gözü Mısır'da çıkarıldı. Sol gözü Mısır'da hastalıktan dolayı kısmen görürken sonrasında tamamen görmez oldu. Emekliliğe hak kazandı.</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır'da esaretim esnasında gözlerimden hastalandım. Abasiye'ye gönderdiler, orada sağ gözümü ameliyat yaptılar, öbürünü ilaçladılar alil oldum.</p>
	<p>Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin</p>	<p>Ermeni doktoru baktı. İyi olamadım kör etti beni.</p>
	<p>İlaçtan ne fayda gördün</p>	<p>İlaçtan bir fayda görmedim.</p>
<p>Mehmed oğlu Yakub Konya Aksaray Köşnek köyünde 1895'te doğdu. 23. Kolordu 21. Alay 3. Tabut askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık</p>	<p>Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı</p>	<p>Mısır-ı Cedid'de esaretim esnasında taş, kum çekerken hastalandım. Hastaneye gönderdiler, orada tedavi sırasında alil oldum.</p>

1918'de geldi. Her iki gözü birden Mısır'da esareti esnasında çıkarıldı. Emekliliğe hak kazandı.	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Ermeni doktoru tarafından tedavi edildim ise de bir fayda görmedim.
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaç hiç fayda vermedi.
Abdullah oğlu Bekir Afyonkarahisar Bolvadin Aziziye Göççü köyünde 1882'de doğdu. 267 Makineli Tüfenk Bölüğü askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü trahom sonucunda neredeyse tamamen görmez oldu. Mısır'da esareti zamanında olduğundan emekliliğe hak kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	Mısır'da esaretim esnasında gözlerime bir ağrı arız oldu hastaneye gönderdiler, orada alil oldum.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bir Ermeni doktoru tarafından tedavi edilirken alil oldum
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaçtan bir fayda görmedim.

Kaynak: Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 82/10.

Mısır'dan İzmir'e ilk kafileyle getirilen esirler arasında malul durumda bulunanların İstanbul'a sevk edilerek Maçka Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedilmiştir. Hastane kayıtlarının incelenmesi sonucunda, 121 kişiden 18'inin her iki gözünde görme kaybı olduğu belirlenmiştir. Mitoz olduğu tespit edilen 2 kişi dâhil olmak üzere toplam 20 askerin muayeneye ihtiyaç duyduğu, Maçka Hastanesi doktoru Albay Bahur Bey tarafından rapor edilmiştir. Esaret sonrasında tedavi gören askerlerin maluliyet durumlarına ilişkin olarak Maçka Hastanesi Müdürlüğünün talebi üzerine Başhekim Binbaşı Tahir oğlu Ali Nazmi, Başhekim Binbaşı Yusuf Ziyaeddin ve Başhekim Albay Daridgor tarafından 24 Aralık 1918 tarihinde bir liste hazırlanmıştır. 14 Nisan 1919 tarihinde onaylanan, malul esirlerin maluliyet türleri ve nedenlerini gösteren liste aşağıda sunulmuştur:⁶¹

Tablo 2: Mısır Esir Kamplarında Hastalanan Esirlerin Hastalıkları⁶²

Esir	Soru	Cevap
Taşdan oğlu Ahmed Sivas Aziziye'de 1899'da doğdu. Hastaneye 5 Aralık 1918'de geldi. 3. Kolordu 151. Alay 3. Tabur Makineli Tüfenk Bölüğü askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü trahom sonucunda neredeyse	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	Mısır-ı Cedid'de esaretim esnasında gözlerimden hastalandım.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Ermeni doktorları tarafından tedavi edildim. İsmimi bilmiyorum
	İlaçtan ne fayda gördün	Cehennem taşı ilaçtan sürdüler de hiçbir faydasını görmedim.

⁶¹ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 82/1, 3 Mart 1335.

⁶² Esirler hakkında İzmir ve İstanbul'daki hastanelerde tutulan bilgilerde farklıklar görülmektedir. Belgede sadeleştirme ve kısaltmalar yapılmıştır.

tamamen görmez oldu. Mısır'da esareti zamanında olduğundan emekliliğe hak kazandı.		
Ahmed oğlu Mustafa İstanbul Küçük Ayasofya Çifte Fırın Sokağı'nda 1878'de doğdu. Edirne İstihkam Müfrezesi Bölüğü askerlerindedir. İstanbul, Küçük Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü trahom sonucunda neredeyse tamamen görmez oldu. Mısır'da esareti zamanında olduğundan emekliliğe hak kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	İki sene evvel Mısır'a esareten gitmişim. Beni Kantara'ya götürdüler. Orada kum ve arpa taşıyorlardı. Orada gözlerime hastalık arız oldu.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bir Ermeni doktoruna çıktım. Bana bir ilaç verdi bir saatte gözlerim alil oldu.
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaçtan hiçbir fayda görmedim.
Mehmed Ali oğlu İlyas Adana Silifke Senir köyünde 1886'da doğdu. 22 Kolordu 129. Alay 1. Taburundandır. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü trahom sonucunda neredeyse tamamen görmez oldu. Mısır'da esareti zamanında olduğundan emekliliğe hak kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandı	Geçen sene Gazze'den esir olarak Mısır-ı Cedid'e gittim. Oradan kanala çalıştırmaya götürdüler. Çalışmakta iken gözlerime bir ağrı arız oldu. Doktora gittim ve tedaviye başladık.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bir Ermeni doktoru tedavi etti.
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaç hiçbir fayda görmedim.
Günbelli oğlu Mehmed Antalya Manavgat'tan 1881'de doğdu. 22. Kolordu 48. Alaydan 2. Tabur askerlerindedir. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü trahom sonucunda neredeyse tamamen görmez bir derecede döndü. Mısır'da esareti zamanında olduğundan emekliliğe hak kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandın	Şam'da muharebe esnasında esir düştüm. Doğruca Mısır'a götürdüler. Şam'da gözlerime biraz ağrı geldi. Mısır'da ziyadeleşti. Hastaneye götürdüler.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bir Ermeni doktoru tarafından tedaviye başladım. Her gün ilaç sürüyordum, bilahare gözlerim kapandı.
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaçtan hiçbir fayda ve görmedim.
Ali oğlu Mehmed Tarsus'ta 1876'da doğdu. Hastaneye 9 Aralık 1918'de geldi. Her iki gözü trahom sonucunda neredeyse tamamen görmez oldu. Mısır'da esareti zamanında olduğundan emekliliğe hak kazandı.	Ne vakit ve nerede gözlerin hastalandın	Geçen sene esir olarak Mısır'a götürdüler. Orada esaretim esnasında gözlerime bir ağrı arız oldu ve oradan hastaneye götürdüler. Orada alil oldum.
	Kimin tarafından ve nasıl tedavi edildin	Bir Ermeni doktoru gözümün birini ameliyat yaparak çıkardı. Birisi de ilaçtan kör oldu.
	İlaçtan ne fayda gördün	İlaçtan hiçbir fayda görmedim.

Kaynak: Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 82/10.

Esirlerin kaleme aldıkları hatıratlar, gözlerinin İngilizler tarafından kasıtlı uygulamalar veya ihmal sonucu çıkarıldığına dair iddiaları ortaya koymaktadır. Salihye Karargâhında tutulan esirler, yetersiz beslenme ve gün boyunca güneş altında, sıcak kumlar üzerinde uzun süre kalmaları nedeniyle görme yetilerini kaybettiklerini ifade etmişlerdir. Göz rahatsızlığı yaşayan birçok esir, özellikle akşam saatlerinde görme güçlüğü çekmekteydi. 50-60 kişilik gruplarda yalnızca birkaç kişi kısmen görebilmekteydi. Bu nedenle, gece saatlerinde görme yetisini koruyan bir esirin öncülüğünde diğer esirler el ele tutuşarak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tuvaletlere gitmekteydi. Bu kişiler, aynı zamanda görme yetisini kaybeden esirlerin çadırlarına yerleşmelerine de yardımcı olmaktadır.

Esirlerin görme kaybının sebeplerinden biri, uzun süre güneş altında sıcak kumların üzerinde bekletilmeleriydi. Bu koşullar, askerlerin gözlerinde ağrıya ve iltihaplanmaya yol açmaktaydı. Ağrıları artan esirler, çoğu zaman muayene için doktora başvurmak zorunda kalmaktaydı. Göz ağrısı yaşayanların bir kısmı akşam saatlerinden itibaren görme yetilerini kaybederken bazıları ise karın ağrısı ve genel sağlık sorunları nedeniyle kampın belirli alanlarında tedavi edilmeye çalışılmıştır.

Bazı tanıklıklarda, kamplarda görev yapan Ermeni uyruklu doktorların, göz hastalıklarının tedavisi sürecinde kasıtlı olarak yanlış uygulamalarda bulduklarına dair iddialar yer almaktadır. Bu iddialara göre göz ağrısından yakınan Türk esirlerin gözlerine uygulanan ilaçların rahatsızlığı azaltmak yerine artırdığı belirtilmiştir. Ayrıca bazı doktorların, askerlerin gözlerindeki ağrının ancak her iki gözün alınmasıyla sona ereceğini ileri sürdükleri bildirilmiştir. Bazı esirlerin bu işlemlere rızaları dışında tabi tutuldukları, bazılarının ise ikna yoluyla müdahale edildiği yönünde ifadeler mevcuttur. Tedavi sürecinin ardından gözleri bandajlı şekilde kamplara geri gönderilen esirlerin sayısının arttığı, başlangıçta yalnızca göz rahatsızlığı bulunan birçok kişinin zamanla tamamen görme yetisini kaybettiği ifade edilmiştir. Bu nedenle, göz rahatsızlığı bulunan bazı esirler, muayeneye gitmekten kaçınmış ve birbirlerinin gözlerini kendi imkânlarıyla tedavi etmeye çalışmışlardır.⁶³

Heliopolis Kampından hastaneye sevk edilen askerler, taburcu edildikten sonra daha iyi beslenme koşullarına erişebilmek amacıyla kısa bir süreliğine subayların bulunduğu bölüme yönlendirilmişlerdir. Görme yetisini kaybetmiş askerlerin çoğunlukta olduğu bu grup, iki ila on gün arasında değişen sürelerle subayların sağladığı daha nitelikli yiyeceklerle beslenmiştir. Bu süreçte bazı esirlerin, beslenme koşullarının iyileşmesiyle birlikte kısmen görme yetilerini yeniden kazandıkları tespit edilmiştir. On ila yirmi gün içerisinde 100–150 kişiden oluşan esir kabileleri, kamplara geri gönderilmekte, burada kısa süre dinlendikten ve iyileşme süreçlerini tamamladıktan sonra kamp alanlarından ayrılmaktaydılar.⁶⁴

Esirlerin kamplarda görme yetilerini kaybetmelerine ilişkin hatıralar kaleme alan Hidayet Özkök'ün anlatımları, arşiv belgelerini destekler niteliktedir. Salihye Kampında dört ay kalan esirler, daha sonra Bilbeis kasabasına sevk edilmişlerdir. Kampa yeni gelen esirlerin önemli bir kısmı kısa süre içinde görme yetilerini yitirmiştir. Akşam saatlerinde gözleri kapanan bu esirler, sabaha kadar görme kaybı yaşamaktaydılar. Hidayet Özkök de bu durumu sekiz ay boyunca deneyimlemiştir. Göz

⁶³ İhtiyat Zabiti Mehmet, *Hicaz Çöllerinde Bir Avuç Türk'ün Kahramanlığı: Kafkas, Hicaz Cepbeleri ve Esaret Anıları*, haz. Salih Özkan (Konya: Kömen Yayınları, 2012), 242–246.

⁶⁴ *Age.*, s. 262-263.

muayeneleri Türk doktorları tarafından yapılmış, doktorlar sorunun temel nedenini yetersiz beslenme olarak değerlendirmiştir. Kampta üç yıl boyunca kalan esirlere meyve verilmemesi, vitamin eksikliğine bağlı olarak körlüğe yol açmıştır. Esirlerin karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamamalarıydı. Gece tuvalete gitmek için görme yetisini koruyan bir asker diğerlerine rehberlik eder, görmeyenler ise el ele tutuşarak ilerlemeye çalışırlardı. Esirlerin tel örgülere üç metreden fazla yaklaşmaları yasaktı. Görme yetisini kaybetmiş bir asker bu mesafeyi aştığında, silahlı muhafızlar tarafından vurulma riski bulunmaktaydı. Bu nedenle çok sayıda esir yaşamını yitirmiştir. Doktorlardan bir sonuç alamayan bazı esirler, hastalıklarını kendi imkânlarıyla tedavi etmeye çalışmışlardır. Bulabildikleri takdirde bir koyun ciğerini ateşte pişirip, başlarını bir örtüyle kapatarak ciğerden çıkan dumanın gözlerine ulaşmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bu uygulama sonrasında gözlerinde sulanma meydana gelen bazı esirlerin kısmen görme yetilerini geri kazandıkları ifade edilmiştir. Ayrıca esirlerin anlatımlarına göre zaman zaman semizotu veya kara bakla yaprağı yiyen bazı kişilerin de görme yetilerinde iyileşme gözlenmiştir.⁶⁵

Cephede çatışma hâlindeyken görme yetisini kaybeden Emin Çöl, Heliopolis Kampının koşullarının Seydi Beşir Kampıyla kıyaslanamayacak ölçüde kötü olduğunu belirtmiştir. Kampta en yaygın görülen hastalıklar trahom ve tavukkarasıydı ve esirlerin büyük bir bölümü tavukkarası hastalığına yakalanmıştı. Çok sayıda asker tamamen ya da kısmen görme yetisini yitirmiştir. Esirler geceleri dışarı çıkamayacak durumdaydı. Diğer hatıralarında olduğu gibi, Heliopolis Kampına ilişkin anlatımlarında da görme yetisini kaybeden askerlerin tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için el ele tutuşarak hareket ettiklerini ifade etmiştir.⁶⁶

Eyüb Sabri Akgöl,⁶⁷ Türk askerlerinin Mısır'daki kamplarda gözlerinin çıkarıldığına dair iddialara hatıralarında açıklık getiren önemli bir isimdir. Akgöl'ün anlatımına göre Abbasiye Hastanesinde görev yapan Ermeni doktorlar sabah saatlerinden akşama kadar Türk askerleri üzerinde çeşitli ameliyatlara yaparak gözlerini çıkarmaktaydılar. Bazı Mısırlı Müslümanların tanıklıkları ve esirlerin ifadeleri, bu tür göz ameliyatlarının daha önce de gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, Mütareke dönemine kısa bir süre kala ve özellikle sonrasında bu vakaların sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. Göz ameliyatlarının, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'daki başarılarının Mısır basını aracılığıyla duyulmaya başlandığı ve Mısır'da işgallere karşı halk hareketlerinin yükseldiği döneme kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu süreçten sonra göz ameliyatlarının sayısı giderek azalmış ve bir süre sonra yalnızca hastaların taleplerine bağlı olarak uygulanmıştır. Akgöl'ün aktardığı bilgilere göre bu zaman diliminde tahminen 2.000'den fazla kişinin her iki gözü, bazı kişilerin ise yalnızca bir gözü çıkarılmış, ayrıca birçok esir kol ve bacak kaybına uğramıştır.

Bu kasıtlı uygulamaların uzun süre devam etmesinde, tel örgülerde görev yapan nöbetçi doktorların Ermeni uyruklu olmalarının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Esirler, çöl sıcaklığında sabah saatlerinden akşamüstüne kadar güneş altında angarya işlerde çalıştırıldıkları için sıcak kumların etkisiyle göz ağrısından şikâyetçi olmaktaydılar. Bu durumda, nöbetçi doktora başvurmak zorunda

⁶⁵ Hidayet Özkök, *Çanakale'den Hicaz'a: Harp Hatıraları* (Kayseri: Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, 1992), 55–57.

⁶⁶ Emin Çöl, *Çanakale-Sina Savaşları: Bir Erin Anıları*, haz. Celal Kozdağlı (İstanbul: Nöbetçi Yayınevi, 2009), 115, 121.

⁶⁷ Bu hatıratın müellifi Ohrili Eyüp Sabri Akgöl'den farklı bir kişidir ve soyadı Akgöl değildir. Kitabı neşreden yayınevi gerekli araştırmaları yapmadan başka bir Eyüp Sabri'ye ait olan bu hatıratı Eyüp Sabri Akgöl adına yayımlamıştır. Bkz. Eyüb Sabri Akgöl, *Esaret Hâtıraları: Bir Esirin Hâtıraları ve Matbuat ve İstibarat Müdüriyet-i Umumiyesi: Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz*, haz. Nejat Sefercioğlu (İstanbul: Tercüman, 1978).

kalıyorlardı. Ancak Ermeni doktorlar, göz ağrılarını hafifletecek bir tedavi uygulamak yerine esirleri hastaneye sevk ediyorlardı. Gözlerinde ağrı olduğunu belirten askerler, hastaneye gitmek istemediklerini ifade etmelerine rağmen zorla naklediliyorlardı. Sonuç olarak bu askerler, görme yetilerini yitirmiş şekilde kampa geri dönmekteydiler. Tel örgülerde ve Abbasiye Hastanesinde görme yetisini kaybeden askerlerin durumu ağırdı. Hastane bahçesinde 30–40 kadar esirin birbirlerinin ceketlerinden tutarak hareket ettikleri, ihtiyaçlarını bu şekilde giderdikleri ve yemek almak için benzer yöntemleri kullandıkları gözlemlenmiştir. Esirlerin sabah akşam sıcak kumlarda güç koşullar altında yaşamlarını sürdürdükleri belirtilmiştir. İngiliz yetkililer, bu duruma tanık olmalarına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmamış veya esirlerin sağlık durumlarıyla ilgilenmemişlerdir.⁶⁸ Bir diğer hatırat sahibi İbrahim Arıkan ise esirlerin gözlerinde ortaya çıkan rahatsızlıkları kampın sahil kenarında kurulmasına, çadırların beyaz renkte olmasına, yaz mevsiminde Mısır'ın aşırı sıcak iklimine ve çevrede yeşil alanların bulunmamasına bağlamıştır. İklim koşullarının ve çevresel etkenlerin zararlarını azaltmak amacıyla askerler, gölgelik ve yeşillik sağlamak için çadırların çevresine mısır ekimi yapmışlardır. Ancak İngilizler kısa bir süre sonra bu bitkileri ortadan kaldırmıştır.⁶⁹

Eyüb Sabri Bey, kaldığı 11. telde Ermeni doktorlar tarafından gözleri çıkarılmış 5–6 esirin bulunduğunu belirtmektedir. Bu kişilerden biri de Ödemişli Ali Dayı'dır. Henüz 50 yaşında olan Ali Dayı, seferberlik döneminde askere alınmış, askerlik öncesinde sahibi olduğu aktar dükkânını satarak elde ettiği parayı ailesine bırakmıştır. Cepheye giden Ali Dayı, çeşitli savaş alanlarında görev almış, ancak yaşı ve fiziksel durumu nedeniyle esir düşerek Mısır'daki kampa gönderilmiştir. Kamp koşullarında sağ gözünde ağrı hissedince doktora başvurmuş, tüm itirazlarına rağmen hastaneye yatırılmış ve gözünün çıkarılmasına karar verilmiştir. Yaşadığı derin üzüntü, kısa süre içinde diğer gözünü de kaybetmesine yol açmıştır. Artık her iki gözünde de görme yetisi bulunmayan Ali Dayı, gözleri görmeyen diğer askerlerin yardımı olmadan koğuşuna dahi gidememekteydi. Antep'in Urul köyünden Şaban oğlu Mehmed, Maraş'ın Küçük Nacar köyünden Mehmet, Aydın'ın Ali oğlu Mehmet, Konya'nın Beyşehir kasabasında görev yapan Hüseyin Onbaşı, Karahisar sancağına bağlı Bolvadin kasabasının Cedid Mahallesi'nden Hacı oğlu Hasan, Manastırlı Rıza ve Erzurumlu Süleyman oğlu Ali bu yaşananların yalnızca birkaç örneğini oluşturmaktadır. Bu kişiler muayene edilmek üzere Abbasiye Hastanesine gönderilmişlerdir. Ancak esirlerin gözlerinde ciddi bir rahatsızlık tespit edilmemiş, yalnızca hafif kızarıklık ve yüzeysel kanama gibi belirtiler nedeniyle hastaneye yatırılmış ve gözlerine ilaç uygulanmıştır. Uygulanan tedavinin ardından esirlerin gözleri kısa süre içinde iltihaplanmış, ardından görme yetilerini tamamen kaybetmişlerdir. Bu işlemleri gerçekleştiren Ermeni sağlık personeli, Anadolu'da Ermenilere karşı uygulandığını iddia ettikleri şiddete misilleme olarak bu tür uygulamalarda bulduklarını ve Türk esirlere hakaret ettiklerini belirtmişlerdir. Tüm bu olaylar İngiliz yetkililerin gözetiminde gerçekleşmiştir. Ancak Kuvâ-yı Milliye hareketine ilişkin olumlu haberlerin Mısır'a ulaşmasının ardından göz ameliyatı uygulamalarına ani bir şekilde son verilmiştir.⁷⁰

Yıllar boyunca Hindistan ve Burma kamplarında kalmalarına rağmen gözlerinde herhangi bir rahatsızlık bulunmayan esirlerin, yalnızca dönüş yolculukları sırasında kısa bir süre buldukları

⁶⁸ *Age.*, s. 72-74.

⁶⁹ İbrahim Arıkan, *Harp Hatıralarım: Bir Mehmetçiğin Çanakkale-Galiya-Filistin Cephesi Anıları*, haz. Selman Soydemir ve Abdullah Satun (İstanbul: Timaş, 2007), 253–255.

⁷⁰ Akgöl, *age.*, s. 74, 82-83.

Mısır kamplarında ciddi görme problemleriyle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Hindistan kamplarından İstanbul'a gönderilecekleri düşüncesiyle Mısır'ın Bilbeis Kampına 9 Ağustos 1920 tarihinde yerleştirilen esirler, kamp süresince verilen ilaçlı suların kaynaklandığı düşünülen nedenlerle kısa bir süre içinde gece körlüğü (tavukkarası) hastalığına yakalanmışlardır. Bu esirler, akşam saatlerinde abdest almak, su içmek veya tuvalete gitmek istediklerinde yalnızca gözleri görebilen bir arkadaşlarının yardımıyla hareket edebiliyorlardı. Diğer hastalıklar nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kalan bazı esirlerde kalıcı maluliyet gelişmiş, gözlerinden şikâyet ederek hastaneye başvuranların ise neredeyse tamamı görme yetilerini kaybetmiştir. Hindistan'daki kamplarda yaklaşık bir buçuk yıl kalan Hüseyin Fehmi Bey'in gözlerinde bu süre zarfında herhangi bir sorun meydana gelmemiştir. Ancak Bilbeis Kampına geldikten sonra akşam saatlerinde yalnızca önünü, ışığı ve ateşi seçebilir hâle gelmiştir. Bu zorlu dönemde en yakın arkadaşı Emin ona büyük destek sağlamıştır. Hüseyin Fehmi Bey, kampı terk edip Port Said'de bir vapura bindiğinde gözlerinin yeniden açılmaya başladığını, neredeyse umudunu kaybettiği bir anda görme yetisini tekrar kazandığını belirtmiştir. 1920 yılının başlarında, gözlerini kaybetmiş bir grup askerin bir vapur dolusu hâlinde İstanbul'a sevk edildiği, kamptaki diğer esirler tarafından ifade edilmiştir.⁷¹

Hicaz Cephesi'nde sekiz yıl boyunca savaşan ve esir düşen Ahmet Gündoğdu, tükettiği bir gıda maddesinin etkisiyle gözlerinde rahatsızlık yaşamıştır. Ermeni doktorlar tarafından gözlerine uygulanan ilaç sonucunda görme yetisini kaybetmiş, askerlik görevini tamamladığında ise kör bir şekilde köyüne dönmüştür. Diğer yandan, Seydi Beşir Kampında üç yıl esir kalan Mehmet Şanlı, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir yıl boyunca hastanede tedavi görmüştür.⁷²

Esaret sonrasında, Mısır'daki kamplardan gözleri çıkarılmış bir şekilde yurda dönen esirlerin durumu, İstanbul başta olmak üzere tüm Anadolu'da büyük bir tepkiye yol açmıştır. Konya'da yayımlanan Öğüt gazetesi, esirlerin gözlerinin Mısır kamplarında kör edildiğini kamuoyuna duyuran basın organlarından yalnızca biridir. İngilizlere yönelik bu tepkiler kısa sürede Anadolu'nun her köşesine yayılmıştır. Bu gelişmeler üzerine İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General George Francis Milne, Öğüt gazetesinin yayını durdurmuş ve gazetenin kapatılmasını emretmiştir. Gazetenin kapatılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, olayla ilgili olarak Konya Valiliğine Heyet-i Temsiliye adına bir telgraf göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın amacı, bu olayı Anadolu'daki millî hareketi örgütlemek için bir fırsata dönüştürmek olmuştur. Telgrafta, bir yandan olayın mitinglerle protesto edilmesi halka tavsiye edilmekte, diğer yandan sorunun kısa sürede çözülmemesi hâlinde milletin haysiyet ve onurunu korumak amacıyla Anadolu Hareketi'nin müdahalede bulunmak zorunda kalacağı yönündeki uyarının Babıâli'ye iletilmesi istenmiştir. Bu telgrafın ardından, 1920 yılının başlarında Konya'da binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı bir miting düzenlenmiştir.⁷³

Kamplarda göz hastalıklarından mustarip olan bazı askerlerin, memleketlerine döndükten sonra hastanelerde yaşamlarını yitirdikleri ya da kayboldukları bilinmektedir. Örneğin, 22 Ağustos 1921 tarihinde Konya Kızılay Cemiyeti, Ankara Kızılay Heyetine gönderdiği tahrirde, göz rahatsızlığı nedeniyle İngiliz Hastanesinde tedavi gören bir esirin kaybolması durumunu gündeme

⁷¹ Hüseyin Fehmi Genişol, *Çanakkale'den Bağdat'a Esaretten Kurtuluş Savaşı'na: Cepbede Sekiz Yıl Sekiz Ay (1914–1923)*, haz. Mustafa Yeni (İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014), 153–154, 158.

⁷² *Doğumunun 100. Yılında Atatürk'ün Silah Arkadaşları: Yaşayan Çanakkaleli Muharipler*, haz. Cahit Önder (İstanbul: Yazır Matbaacılık, [t.y.]), 16, 25–26.

⁷³ Genelkurmay ATASE Arşivi, İHK, 334/154, 19 Kanunusani 1336.

getirmiştir. Konya Görkeçi Mahallesi'nden, 1895 doğumlu Ahvinzade Mustafa oğlu Ali, savaş sırasında Nablus yakınlarında İngilizlere esir düşmüş ve Hindistan'a gönderilmiştir. Esaretinin sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen Ali, gözlerine sirayet eden bir hastalık nedeniyle Beşiktaş'taki 22 numaralı İngiliz Hastanesine yatırılmıştır. Ancak tedavi süreci devam ederken kendisinden bir daha haber alınmamıştır. Bir yılın geçmesinin ardından hayatından endişe duyan babası Mustafa Efendi, durumu araştırılması için Kızılay'a bildirmiştir.⁷⁴

Eyüb Sabri Bey, kamptaki askerlerin ruh hâllerinin giderek bozulduğunu dile getirmiştir. Özellikle hastanelerde maruz kaldıkları kötü muamele ve cezalandırıcı uygulamalar, esirlerde derin bir umutsuzluk yaratmış ve vatanlarına dönme ümitlerini tamamen sarsmıştı. Kamplarda birçok esir yaşamını yitiriyor, bazılarının gözleri oyuluyor, kolları ve bacakları kesiliyordu. Bu tür görüntüler, esirlerin moral ve psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkiliyordu. Hastanelerde hayatını kaybeden esirlerin cenazeleri, üst üste yerleştirilerek eşek arabalarıyla mezarlığa taşınıyor, defin merasimi yapılmaksızın hendeklere bırakılıyordu. Bu durum, esirlerin ölümünden sonra dahi İngiliz yetkililer tarafından saygısızlığa maruz kaldıklarını göstermekteydi. Gözleri çıkarılan esirlerin önemli bir bölümü de ağır koşullar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bununla birlikte, Kuvâ-yı Milliye Hareketi'ne ilişkin sevindirici haberlerin kamplarda yayılması ve Mısır halkının mitinglerde Müslüman esirlere yönelik kötü muamelelerin sona erdirilmesi yönündeki çağrıları, kamplardaki baskı ve insan onuruna aykırı muamelelerin kısmen azalmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerin ardından hastanelerde vefat eden esirlerin cenazeleri kefenle sarılarak taşınmış, defin işlemleri ise daha düzenli şekilde gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde, göz ameliyatlarının da aniden sonlandırıldığı görülmüştür. Bu olumlu gelişmeler, Türk askerlerinin moralini yükseltmiş, kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmuştur. Askerler, bu dönemde yazılı ve sözlü şikâyetlerde bulunarak el konulan para ve değerli eşyalarının iadesini talep edebilmişlerdir.⁷⁵

SONUÇ

İngilizlerin esir aldıkları Türk askerlerinin tedavisiyle yeterince ilgilenmemiş olmalarının yanı sıra bu askerlerin kamp yerlerine ulaşınca kadar yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlarını da yeterli şekilde karşılamadıkları belgelerden anlaşılmaktadır. Esir alınan askerler bazı bölgelerde siperlere yakın bölgelerde çalıştırıldı ve siperlerde canlı kalkan olarak kullanıldı. Kamplara nakledilen esirler biraz daha sorunlardan uzak ve huzurlu bir yaşam sürme imkânına kavuştu. Türk askerleri, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hijyen gerekçesiyle mikroplardan arındırılmak amacıyla havuzlara sokuldu, suya olması gerekenden fazla kimyasal eklenmek suretiyle ciddi fiziksel zararlara maruz kaldı. İlaçlı suya başlarını sokmak zorunda kalan esirlerin gözlerinde ciddi hasarlar meydana geldi.

Esirlerin kamplarda yetersiz beslenmesi, sağlık şartlarındaki düzensizlikle birleştiğinde, hastalıklar esirlerin peşini bırakmadı. Ayrıca, cepheden yeni gelen yaralı ve hasta esirlerin sayısının fazlalığı nedeniyle sağlık hizmetleri kamplarda hiçbir zaman düzenli bir hale gelemedi. Kamp yönetimi, mevcut sorunları çözmek bir yana her türlü sıhhi faaliyet Osmanlı vatandaşı Rum ve Ermeni hemşire ve tabiplere devretti. Alınan önlemlere karşın askerler içinde verem, dizanteri, sıtma, veba ve trahom gibi salgın hastalıkların yaygın olduğu gözlemlendi. Özellikle Mısır kamplarında, esirlerin büyük bir kısmı bulaşıcı hastalıklara yakalandı. Vitamin yetersizliği, askerler

⁷⁴ Türk Kızılayı Arşivi, 570/124, 22 Ağustos 1337.

⁷⁵ Akgöl, *age.*, s. 82-83.

arasında en çok ölüme sebep olan pellegra hastalığına yol açtı. Mısır kamplarında yaygın olarak görülen başka bir hastalık ise esirlerin tanımıyla tavukkarası olarak bilinen gece körlüğüydü. Kamplarda sıkça karşılaşılan bir başka hastalık ise dizanteriydi. Esir düşen her asker, kansızlık yani anemi sorunu yaşadı. Esirlerin çoğu bedensel olarak zayıf durumdaydı. Yetersiz beslenme, esirlerin anemi sorununu yaşamasında ve genel zayıflık durumunda önemli bir etkendi. Birçok esir ortopedik sorunlar yaşadı ve cephede aldıkları yaralar sebebiyle sakat kaldı. Ayrıca, çoğu esir, kamplarda yakalandıkları hastalıklar sonucu farklı organlarını kaybetti. İster hastanede ister kamplarda olsun sıhhat koşullarının yetersiz olması nedeniyle en basit hastalıklar ölümlere yol açtı. Kamplardaki ölümlerin büyük bir kısmı cephede alınan yaralar sonucunda gerçekleşti. Her bir esir kafilesinin kamplara gelişinden sonra kamplardaki ölümlerde belirgin bir yükseliş gözlemlendi. Cephede hastalanan ya da yaralanan askerlerin tedavisi, esir düşmesinin hemen arkasından yeterince yapılmadığından birçok asker kamplara sevk sırasında yolda hayatını kaybetti. Esirlerin yaklaşık %20'sinin, savaşta aldıkları yaralar veya kampta geçirdikleri hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybettikleri tahmin edilmektedir. Hayatını kaybetmeyen esirler ise taşıdıkları hastalıkları kendi ülkelerine taşıdılar. Anadolu ve Trakya daha önce rastlanmamış yeni hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Pellegra, dizanteri, trahom, tüberküloz ve zatürre gibi hastalıklar, kamplardan köylere kadar yayıldı. Bu hastalıkların tamamı, eksik ve tek yönlü beslenme alışkanlıkları ve esirlerin alışıksız iklim koşullarında hayat sürmeleri gibi etkenlerden kaynaklandı. Ancak, İngiliz görevlileri bu sağlık sorunlarını göz ardı etti ve gerekli önlemleri vaktinde almadı.

Mısır kamplarında bulunan Türk askerleri içinde görülen en yaygın sağlık sorunu göz hastalıkları oldu. Yanlış tedavi yöntemleri sonucunda binlerce esir görme yetisini kaybederek vatanlarına dönmek zorunda kaldı. Savaş süresince ve savaş sonrası esirlerin gözlerinin çeşitli bahanelerle çıkarılması konusunda bir kasıt olup olmadığı tartışma konusu oldu. Türk esirlerinin, alışıksız olmadıkları bir iklimde yaşamalarından ötürü, bilhassa deniz kenarındaki kumlardan yansıyan güneş ışınlarından etkilendiği tespit edildi. Bunun yanı sıra bulaşıcı olan diğer göz hastalıkları da esirler arasında hızla yayıldı ve çok sayıda kişi bu hastalıklara yakalandı.

Ermeni sevk ve iskanını neden göstererek Türk esirlerinden öç almak isteyen bazı Ermenilerin, İngiliz hekimlerini yanıltarak tedavinin mümkün olabileceği bir durumda Türk askerlerinin göz rahatsızlıklarına müdahale ettikleri, esirlerin gözlerine bir damla ilaç sürmekte ve gözlerinin kızarmasına neden olduktan sonra gözlerin iyileşmeyeceğini belirterek gözlerini çıkardıkları iddia edilmiştir. Halbuki bu hastalık, yalnızca iklim koşulları, bölgedeki yaygın bulaşıcı hastalıklar veya kumda yansıyan güneş ışığı sebebiyle esirler arasında görülmüş olsaydı, Mısırlılar arasında da benzer bir etki yaşanması gerekirdi. Ayrıca, Mısır halkı arasında göz hastalıklarının yaygınlığıyla ilgili olarak, döneme ait yazılı basında ya da hastane raporlarında herhangi bir kayda rastlanmadı. Türk tarafının esirlerin gözlerinin çıkarıldığına dair yaptığı iddialar, bu durumu dünya kamuoyuna duyurabilmeleri açısından önemli bir unsur oluşturdu. Ayrıca, Türklerin Millî Mücadele'de kazandıkları başarı sonrası kamplardaki göz ameliyatlarının aniden sona ermesi, Ermenilerin Türk askerlerini kasıtlı kör ettikleri yönündeki iddiaları güçlendirmektedir. İngilizler ise Türk askerlerinin gözlerinin çıkarılmasını sağlık açısından zorunluluk olarak savundu ve Ermeni doktorların teşhislerinin doğru olduğunu kabul etti. Her ne kadar İngiliz yönetiminin Türk askerlerini kasıtlı kör etme olasılığına dair kesin bir kanıt bulunmasa da Osmanlı'nın bu tür uyarılarını dikkate almaması ve göz ameliyatlarını engellememesi, en azından ihmalin varlığına işaret etmektedir.

Uzunca süre tel örgüler içerisinde, alışık olmadıkları bir iklimde tutsak durumunda yaşayan Türk askerlerin bir kısmı, kamplarda akıl sağlıklarını kaybettiler. Süresi belli olmayan esaret hayatı, ailelerinden mektup alamama, maddi yetersizlik, kimselerin kendileri ile ilgilenmeyişleri, unutulmuşluk, yetersiz ve kalitesiz beslenme ve yaralanmalara bağlı bedensel rahatsızlıklar, esirler arasında ruhsal bunalımların ortaya çıkmasına neden oldu. Cephedeki yaralardan ya da kamplardaki yetersiz tedavi sonucu gerçekleşen ölümler, diğer esirler üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Her gün gerçekleşen ölümler, gözleri zorla oyulan askerler ve elleri, kolları kesilen hastalar, zaten ruhsal açıdan zor bir dönemden geçmekte olan esirlerin psikolojik durumunu daha da kötüleştirdi. Bu ağır baskı ve ruhsal bunalım ortamında özgürlüklerini ve hatta özgürlük umutlarını kaybeden ve kamplarda ağır koşullar altında yaşamlarını sürdüren esirler arasında intihar edenler oldu. Çok sayıda esir, akli dengesizlik veya tedavi edilemez durumlarla karşı karşıya kaldı. Görünürde sağlıklı olan bazı esirlerin bile zihinsel karmaşa içerisinde olduğu gözlemlendi. Delirme, şizofreni, erken bunama, psikoz ve karakter bozukluğu askerler arasında sıklıkla görülen psikolojik hastalıklar oldu. Kamplarda gözleri kör edilen esirler, vatanlarına döndüklerinde buldukları hükûmet tarafından çoğunlukla başıboş bırakıldı ve birçok kişi evine dahi ulaşamadı. Esaret sonrası evlerine dönebilen esirler, ailelerine ve topluma uyum sağlamakta zorluk çektiler.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE). *Birinci Dünya Harbi Kataloğu (BDHK)*, 313/1269; 2190/5; 4609/13.

Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE). *İstiklal Harbi Kataloğu (İHK)*, 30/148; 43/42; 82/1; 82/76; 82/87; 90/30; 90/32; 90/39; 90/40; 173/43; 90/44; 96/132; 96/136; 96/140; 100/25; 123/70; 123/77; 123/78; 123/94; 123/105; 139/89; 169/104; 173/102; 173/112; 185/230; 225/221; 235/65; 239/68; 334/154; 1700/73; 1736/99; 1758/43; 1765/85.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi (BOA), *Hariciye Siyasi (HR. SYS)*, 2210/38.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.18-001-001-3-26-11.

The National Archives of Britain (TNA), *Foreign Office (FO)*, 383/338; 383/535; 383/457.

Türk Kızılayı Arşivi, 195/26; 570/124; 1156/6.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, *Zabıt Ceridesi*. Devre 1, Cilt 10, İçtima Senesi 2, 28 Mayıs 1337 (1921).

Türkiye Büyük Millet Meclisi, *Zabıt Ceridesi*. Devre 1, Cilt 22, İçtima Senesi 3, 28 Ağustos 1338 (1922).

Telif Eserler, Raporlar, Makaleler

Akgöl, Eyüb Sabri. *Esaret Hâtıraları: Bir Esirin Hâtıraları ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi: Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz*. Haz. Nejat Sefercioğlu. İstanbul: Tercüman, 1978.

Arıkan, İbrahim. *Harp Hatıralarım: Bir Mehmetçiğin Çanakkale-Galiçya-Filistin Cephesi Anıları*. Haz. Selman Soydemir ve Abdullah Satun. İstanbul: Timaş, 2007.

Burridge, W. "Pellagra among the Prisoners in Egypt." *The Lancet*, 9 Ekim 1920.

Cemil, Said. "Pellagra." *Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye* 49 (1920).

Çöl, Emin. *Çanakkale-Sina Savaşları: Bir Erin Anıları*. Haz. Celal Kozdağlı. İstanbul: Nöbetçi Yayınevi, 2009.

Enright, J. I. "Pellagra Outbreak in Egypt: II—Pellagra among German Prisoners of War." *The Lancet*, 8 Mayıs 1920.

Eason, H. L. "Ophthalmic Practice in the Mediterranean and Egypt Expeditionary Forces 1915-1918." *Guy's Hospital Report*, 1920.

Genişol, Hüseyin Fehmi. *Çanakkale'den Bağdat'a Esaretten Kurtuluş Savaşı'na: Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay (1914–1923)*. Haz. Mustafa Yeni. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2014.

- İhtiyat Zabiti Mehmet. *Hicaz Çöllerinde Bir Avuç Türk'ün Kahramanlığı: Kafkas, Hicaz Cepheleleri ve Esaret Anıları*. Haz. Salih Özkan. Konya: Kömen Yayınları, 2012.
- Doğumunun 100. Yılında Atatürk'ün Silah Arkadaşları: Yaşayan Çanakkaleli Muharıpler*. Haz. Cahit Önder. İstanbul: Yazır Matbaacılık, [t.y.].
- Özkök, Hidayet. *Çanakkale'den Hicaz'a: Harp Hatıraları*. Kayseri: Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, 1922.
- Selek, Sabahattin. *Millî Mücadele I: Anadolu İhtilali*. İstanbul: [yay.y.], 1963.
- Uzman, Mazhar Osman. *Psychiatria*. İstanbul: Kader Basımevi, 1994.
- Wood, Erward J. "The Etimology of Pellagra from the Standpoint of a Deficiency Disease." *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* 14, no. 1 (21 Mayıs 1920).
- Yanıkdağ, Yücel. *Millete Deva Olmak: Osmanlı Savaş Esirleri Tıp ve Milliyetçilik 1914–1939*. Çev. Nurettin Elhüseyni. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014.
- Trahom Hakkında Halka Nasayih*. İstanbul: Hilal Matbaası, Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekâleti, 1924.